

Verificación de algoritmos de grafos en lógica de separación: en defensa de un enfoque algebraico

Traducción al español del artículo publicado en ICFP 2025 [Grandury et al. 2025b]

MARCOS GRANDURY, IMDEA Software Institute y Universidad Politécnica de Madrid, España

ALEKSANDAR NANEVSKI, IMDEA Software Institute, España

ALEXANDER GRYZLOV, IMDEA Software Institute, España

La verificación de algoritmos de grafos ha sido tradicionalmente un reto para la lógica de separación, debido a las complejas dependencias e interconexiones que presentan los grafos. Mostramos que estos desafíos pueden superarse de forma sistemática al modelizar los grafos como un monoide parcial conmutativo (PCM) y definiendo sobre ellos una familia de morfismos, incluidos combinadores de orden superior.

Los morfismos sobre PCMs son importantes porque generalizan el principio de razonamiento local de la lógica de separación. Mientras que el *framing* tradicional aísla las porciones relevantes de la memoria solo en el nivel superior de una especificación, los morfismos permiten una localización contextual: se distribuyen sobre las operaciones del monoide para aislar subgrafos relevantes, incluso cuando están profundamente anidados dentro de una especificación.

Demostramos la eficacia de los morfismos con la verificación de dos ejemplos canónicos: el algoritmo de Schorr-Waite y la estructura de datos *union-find*.

1 Introducción

La propiedad que caracteriza la lógica de separación [Ishtiaq and O’Hearn 2001; O’Hearn et al. 2001; Reynolds 2002] es que la especificación de un programa circunscribe estrictamente el *heap*¹ al que el programa accede. A partir de ahí, la regla de inferencia *frame* y la técnica de *framing*² asociada a ella permiten extender la especificación con un conjunto disjunto de punteros y deducir que el programa no los modifica. Esto hace que la verificación sea *local* [Calcagno et al. 2007], en el sentido de que puede centrarse en el *heap* relevante.

Otra propiedad característica de la lógica de separación es que la disposición de una estructura de datos en el *heap* suele especificarse en función de su contenido, de modo que los clientes pueden razonar sobre el contenido y abstraerse de los detalles del *heap* y los punteros. Un ejemplo común es el predicado $list\ \alpha\ (i, j)$ [Reynolds 2002], que se satisface en un *heap* si y solo si este contiene una lista enlazada entre los punteros i y j , y el contenido de la lista corresponde a la secuencia α . De este modo, el razonamiento *espacial* sobre el *heap* y los punteros da lugar a un razonamiento *no espacial*, puramente matemático sobre el contenido. La Fig. 1 representa un *heap* que satisface $list\ \alpha\ (i, j)$ donde $\alpha = [a, b, c, d]$.

La interacción de estas dos propiedades impone un requisito importante sobre el razonamiento no espacial. Dado que el *framing* implica descomponer el *heap* en porciones disjuntas, razonar de forma local exige que la estructura que representa el contenido también admita alguna forma de descomposición disjunta. Por ejemplo, en la Fig. 1, el *heap* se divide en dos partes contiguas pero disjuntas, entre los punteros i y k , y entre k y j , respectivamente. Análogamente, a nivel no espacial,

¹N. del T.: Conservamos en inglés el término *heap*, de uso estándar en la literatura sobre lógica de separación, donde designa un modelo matemático abstracto del estado de memoria. *Montículo* y *memoria dinámica* designan conceptos distintos en español: una estructura de datos y una región de memoria, respectivamente.

²N. del T.: Mantenemos también en inglés los términos *frame* y *framing*. Algunas traducciones empleadas en la literatura son *regla del marco* y *enmarcado* respectivamente.

Fig. 1. El predicado espacial $list\ \alpha\ (i, j)$ describe la disposición en el *heap* de una lista enlazada cuyo contenido es la secuencia α entre los punteros i y j . La división del *heap* se corresponde con la división de α .

la secuencia $[a, b, c, d]$ dispuesta entre los punteros i y j , se descompone en las subsecuencias $[a, b]$ y $[c, d]$, de modo que $list\ [a, b]\ (i, k)$ y $list\ [c, d]\ (k, j)$ se cumplen en *heaps* disjuntos.

Si bien las secuencias (junto con los conjuntos, los árboles y muchas otras estructuras) admiten formas útiles de descomposición, los grafos en general no. De hecho, recorrer una lista o un árbol se reduce a recorrer sublistas disjuntas o subárboles disjuntos a partir de los distintos hijos de una raíz común; así, las listas y los árboles se dividen de forma natural en subcomponentes disjuntos. En cambio, en un grafo, los subgrafos alcanzables desde los distintos hijos de un nodo común no son necesariamente disjuntos, lo que impide una división sencilla. Incluso si un grafo se divide en subgrafos con nodos disjuntos, sigue siendo necesario llevar un registro de las aristas que cruzan la división, para poder volver a unir las piezas más adelante. En el caso de las listas, este registro es sencillo, ya que hay como mucho una arista de este tipo (k en la Fig. 1); los grafos, en cambio, no suelen presentar tal regularidad.

La falta de una descomposición natural es la razón por la que los grafos han supuesto tradicionalmente un desafío para la lógica de separación. El algoritmo de Schorr-Waite [Schorr and Waite 1967] es un ejemplo muy conocido,³ verificado en lógica de separación por Yang [2001a,b], y en muchas otras lógicas y herramientas como Isabelle [Mehta and Nipkow 2003] y Dafny [Leino 2010]. Aunque estas demostraciones comparten conceptos matemáticos similares (por ejemplo, la alcanzabilidad en un grafo mediante caminos de nodos no marcados), se codifican formalmente de manera diferente, y la demostración de Yang presenta, con diferencia, la mayor carga de formalización.⁴

Cabe destacar que la prueba de Yang evita el uso de grafos en el razonamiento no espacial al prescindir de parámetros explícitos de grafos en los predicados espaciales. En su lugar, estos predicados se parametrizan mediante abstracciones que aproximan el grafo pero que crucialmente sí permiten descomposición, como por ejemplo, secuencias de nodos que codifican caminos de recorrido, conjuntos de nodos marcados/no marcados, el árbol generador del grafo, etc. Sin embargo, estas aproximaciones son interdependientes: mantener su consistencia mutua y su sincronización con el grafo almacenado en el *heap* obliga a la prueba a alternar constantemente entre el razonamiento espacial y el no espacial, un entrelazamiento que explica gran parte de su complejidad. Además, la ausencia de un parámetro explícito de grafo impide invocar lemas formales de teoría de grafos, lo que a su vez limita la reutilización y escalabilidad de las pruebas.

Para reconciliar el razonamiento espacial y el no espacial, necesitamos en primer lugar una representación matemática de grafos que admita descomposición. Esto motiva nuestra generalización

³El algoritmo de Schorr-Waite, descrito en la Sección 4, marca los nodos alcanzables desde un nodo raíz dado en un grafo dirigido. A diferencia de la implementación recursiva por búsqueda en profundidad, utiliza un enfoque iterativo que simula la pila de llamadas mediante mutaciones del grafo, modificando temporalmente la estructura de punteros del grafo durante el recorrido y restaurándola al finalizar.

⁴La prueba de Yang se describe en unas 40 páginas de denso texto matemático. La prueba en Isabelle se mecaniza en unas 400 líneas, y la prueba en Dafny está automatizada, salvo por unas 70 líneas de anotaciones. Por supuesto, la prueba de Yang es la única que emplea *framing*, lo que le permite restringir el análisis a grafos conexos sin sacrificar generalidad.

a *grafos parciales*, que son grafos dirigidos que admiten *aristas colgantes*, es decir, aristas cuyo nodo origen pertenece al grafo, pero cuyo nodo destino no. Los grafos parciales se descomponen en subgrafos con nodos disjuntos, donde una arista que cruza la división queda colgante en el subgrafo que contiene el origen de la arista. Formalizamos esta descomposición modelizando los grafos parciales como un monoide parcial conmutativo (PCM). Un PCM es una estructura (U, \bullet, e) , donde \bullet es una operación binaria parcial, conmutativa y asociativa sobre U con elemento neutro e , que captura cómo se combinan los grafos. Llamamos a \bullet la operación *join*⁵ del PCM. Si $\gamma = \gamma_1 \bullet \gamma_2$, decimos que γ *se descompone* o *se divide* en γ_1 y γ_2 , o que γ_1 y γ_2 *componen* γ .

Los PCM son centrales en la lógica de separación; se utilizan, por ejemplo, para modelizar el heap [Calcagno et al. 2007], los permisos [Bornat et al. 2005], los historiales [Sergey et al. 2015b] y la metateoría [Dinsdale-Young et al. 2013]. Las lógicas de separación modernas admiten además estados abstractos descritos mediante PCM arbitrarios [Jung et al. 2015; Krishna et al. 2020; Nanevski et al. 2019]. Sin embargo, los PCM *por sí solos* son insuficientes para la verificación de grafos: si bien permiten el razonamiento espacial sobre diversas nociones de estado, una verificación efectiva de grafos requiere un mecanismo para localizar las pruebas *no espaciales* sobre grafos.

Abordamos esta carencia con las tres contribuciones de este artículo: (1) el uso de morfismos sobre PCM en el razonamiento sobre grafos, (2) el uso de morfismos de orden superior (es decir, combinadores), y (3) nuevas pruebas de Schorr-Waite y de la estructura de datos *union-find*, ambos referentes clásicos del área [Charguéraud and Pottier 2019; Krishnaswami 2011; Wang et al. 2019]. Esbozamos la última en la Sección 7, con los detalles en el apéndice.

Uso de morfismos en el razonamiento sobre grafos. Dados los PCM A y B , la función $f : A \rightarrow B$ es un morfismo sobre PCM si se cumplen las siguientes ecuaciones.

$$f e_A = e_B \quad (1)$$

$$f (\gamma_1 \bullet_A \gamma_2) = f \gamma_1 \bullet_B f \gamma_2 \quad (2)$$

Si nos centramos en la ecuación (2), esta indica que f se distribuye sobre la operación *join* del PCM de partida, y determina las dos maneras siguientes en que los morfismos se aplican en verificación.

En primer lugar, los morfismos median entre PCM, ya que la operación *join* de A se transforma en la operación *join* de B . En este trabajo emplearemos morfismos entre diversos PCM, pero un ejemplo importante es definir un morfismo del PCM de grafos al PCM de proposiciones de la lógica de separación (equivalentemente, al PCM de conjuntos de *heaps*). Conectar los grafos con conjuntos de *heaps* permite abstraer una modificación del *heap* como una modificación del grafo, elevando así el razonamiento de bajo nivel de la lógica de separación sobre punteros a un razonamiento de alto nivel sobre grafos. Por ejemplo, si un nodo de un grafo se representa como un *heap* que almacena la lista de adyacencia del nodo, modificar sus punteros se corresponde, a nivel de grafo, con modificar las aristas.

En segundo lugar, centrándonos específicamente en los morfismos sobre grafos, el valor de f sobre un grafo descompuesto en componentes (γ_1 y γ_2 en la ecuación (2)) puede calcularse aplicando f a γ_1 y γ_2 *de forma independiente* y combinando los resultados. Durante la verificación, la dirección de izquierda a derecha de (2) localiza el razonamiento al subgrafo modificado (por ejemplo, γ_1), mientras que la dirección de derecha a izquierda propaga y vuelve a unir γ_2 de forma automática. Esto permite que los morfismos desempeñen un papel localizador análogo al del *framing*, pero con dos diferencias. La diferencia obvia es que el *framing* descompone el heap, mientras que los morfismos descomponen grafos (razonamiento espacial frente a no espacial). Más importante aún, el *framing* solo opera en el nivel superior de las especificaciones, mientras que los morfismos permiten

⁵N. del T.: Una posible traducción sería *unión*; conservamos no obstante el término inglés a fin de evitar la ambigüedad con la unión de conjuntos.

una localización profunda dentro de un contexto: la ecuación (2) puede reescribirse dentro de un contexto arbitrario $I(-)$ para transformar $I(f(\gamma_1 \bullet \gamma_2))$ en $I(f\gamma_1 \bullet f\gamma_2)$, lo que permite manipular $f\gamma_1$ y $f\gamma_2$ de forma independiente dentro de $I(-)$. Esto último es la característica esencial que distingue el razonamiento no espacial del espacial, y la aprovecharemos para simplificar notablemente las pruebas sobre grafos.

A modo de ilustración de los morfismos, consideremos el *filtrado* de un grafo para obtener un subgrafo que contenga únicamente los nodos con una propiedad específica. El filtrado se distingue de tomar un subgrafo en el sentido clásico de la teoría de grafos en que el subgrafo filtrado conserva—como colgantes—las aristas que entran en la parte que el filtro descarta. Esto permite volver a unir ambas partes más adelante, una vez procesada cualquiera de ellas. Es evidente que, para filtrar un grafo compuesto, basta con filtrar los componentes y combinar los resultados, lo que convierte al filtrado en un morfismo de PCM sobre grafos parciales. Si bien no todas las abstracciones útiles sobre grafos son morfismos, aquellas que no lo son pueden interactuar de forma útil con los morfismos. El ejemplo canónico de estas nociones *globales* es la *alcanzabilidad* entre nodos de un grafo [Krishna et al. 2020]. En verificación, a menudo es necesario restringir la alcanzabilidad a caminos que atraviesan únicamente ciertos nodos (por ejemplo, aquellos no marcados). Si bien esta restricción podría implementarse parametrizando la alcanzabilidad con conjuntos de nodos admisibles (como hace, por ejemplo, Leino [2010]), una solución más sencilla en presencia de morfismos consiste en evaluar el predicado global de alcanzabilidad sobre subgrafos filtrados dinámicamente, lo que equivale a componer la alcanzabilidad con el filtrado. Este enfoque composicional escala de forma natural y nos permite expresar especificaciones complejas (como la de Schorr-Waite) combinando operaciones elementales sobre grafos a partir de un vocabulario básico mínimo.

Combinadores de orden superior. En presencia de morfismos, las especificaciones pueden hacer uso de niveles de abstracción aún más altos. Nuestra segunda contribución señala que varias transformaciones sobre grafos pueden codificarse como instancias de un mismo *combinador de orden superior* (análogo al *map* sobre secuencias en programación funcional), que es a su vez un morfismo sobre grafos parciales. Los morfismos relacionan así los distintos niveles de abstracción, cuya base es la memoria, y localizan el razonamiento a través de todos ellos.

Nuevas demostraciones de Schorr-Waite y union-find. El principal desafío en estas pruebas es establecer la invariancia de propiedades globales complejas, lo que abordamos mediante la localización contextual, los morfismos y los combinadores. A partir de estas abstracciones, desarrollamos además una teoría general de grafos parciales, que reduce el razonamiento específico de cada ejemplo y da lugar a pruebas conceptualmente simples y concisas. El desarrollo completo (teoría de grafos, Schorr-Waite, union-find) está mecanizado en Hoare Type Theory [HTT 2010; Nanevski et al. 2006, 2008, 2010], una librería de Coq para el razonamiento en lógica de separación mediante tipos, cuya extensión, medida en líneas, se resume a continuación [Grandury et al. 2025a].

	líneas de prueba	líneas de especificación (definiciones, anotaciones, notación, código)
Teoría de grafos	2070	1738
Schorr-Waite	110	111
Union-find	49	46

Por último, cabe señalar que trabajar con morfismos confiere un carácter algebraico distintivo a las especificaciones y pruebas de este artículo. Si bien nuestro razonamiento abarca tanto los dominios espaciales como los no espaciales, el grueso del trabajo recae en la parte no espacial, donde la descomposición se rige por la operación \bullet del PCM en lugar de por el conectivo espacial

* característico de la lógica de separación. Este cambio se manifiesta en las especificaciones: las aserciones utilizan * con moderación, ya que la descomposición se produce principalmente mediante • a nivel del grafo. Es esta priorización de la estructura PCM y los morfismos frente a la descomposición espacial tradicional la que justifica el término “algebraico” en el título del artículo. Adoptamos la formulación clásica de la lógica de separación de O’Hearn et al. [2001], la tesis doctoral de Yang [2001b] y Reynolds [2002], cuyas reglas de inferencia (por ejemplo, la regla *frame*, la regla de consecuencia, etc.) son estándar y por tanto se omiten aquí. Sin embargo, para permitir entrelazar aserciones a nivel de memoria con transformaciones de teoría de grafos, nos apartamos en cierta medida de ese trabajo al permitir que las aserciones incorporen fórmulas matemáticas sin restricciones, incluidas aplicaciones directas de morfismos.

2 Preliminares

Para identificar los patrones de la lógica de separación que motivan nuestro enfoque sobre grafos, consideramos el siguiente programa, que calcula la longitud de una lista enlazada encabezada por el puntero i .

$$L \hat{=} n := 0; j := i; \text{while } j \neq \text{null} \text{ do } j := j.\text{next}; n := n + 1 \text{ end while}$$

Para formular la especificación de L , primero hay que describir cómo se dispone una lista enlazada en el *heap*. Con ese fin, la proposición $\text{list } \alpha (i, j)$ de la Sección 1 se define a continuación de modo que se satisface en un *heap* que almacena un segmento de lista enlazada entre los punteros i y j , cuyo contenido es la secuencia α . Siguiendo a Reynolds [2002], sobrecargamos • para denotar tanto la inserción de un elemento al principio o al final de una secuencia como la concatenación de dos secuencias.

$$\begin{aligned} \text{list } [] (i, j) &\hat{=} \text{emp} \wedge i = j \\ \text{list } (a \bullet \alpha) (i, j) &\hat{=} \exists k. i \Rightarrow a, k * \text{list } \alpha (k, j) \end{aligned}$$

La definición es inductiva en α y establece que: (1) la secuencia vacía $[]$ se almacena en un *heap* entre los punteros i y j si y solo si el *heap* es vacío e $i = j$; (2) la secuencia $a \bullet \alpha$ se almacena en el *heap* entre los punteros i y j si y solo si i apunta a un nodo de la lista con a en el campo de valor y un puntero k en el campo *next*, y α se almacena entre k y j en un segmento del *heap* disjunto de i .

Aquí emp, \Rightarrow y $*$ son los conectivos proposicionales espaciales de la lógica de separación: emp se satisface en un *heap* si y solo si este es vacío; $i \Rightarrow v_0, \dots, v_n$ se satisface en un *heap* que contiene únicamente los punteros $i, \dots, i + n$, que almacenan respectivamente los valores v_0, \dots, v_n ; la conjunción de separación⁶ $P * Q$ se satisface en un *heap* que puede dividirse en dos *subheaps* disjuntos que satisfacen P y Q , respectivamente. Las proposiciones de la lógica de separación forman un PCM con $*$ como operación conmutativa y asociativa, y emp como elemento neutro.

La siguiente tripleta de Hoare hace uso de la función $\text{longitud } \#(-)$ para expresar que, al terminar L , el contenido α_0 de la lista original terminada en null permanece inalterado, mientras que su longitud $\#\alpha_0$ queda depositada en la variable n .

$$\{\text{list } \alpha_0 (i, \text{null})\} L \{\text{list } \alpha_0 (i, \text{null}) \wedge n = \#\alpha_0\}$$

A continuación esbozamos la parte de la prueba de esta tripleta de Hoare que corresponde al bucle del programa L , destacando tres aspectos clave que más adelante adaptaremos al caso de los grafos.

⁶N. del T.: Empleamos *conjunción de separación* como traducción literal de *separating conjunction*. La denominación *conjunción espacial*, también frecuente, no distingue entre la conjunción de separación y la conjunción de solapamiento (Sección 8), ambas pertenecientes al plano espacial de la lógica.

1. $\{\exists \alpha \beta. \text{list } \alpha (i, j) * \text{list } \beta (j, \text{null}) \wedge n = \#\alpha \wedge \alpha_0 = \alpha \bullet \beta \wedge j \neq \text{null}\}$
2. $\{\exists \alpha b \beta'. \text{list } \alpha (i, j) * \text{list } (b \bullet \beta') (j, \text{null}) \wedge n = \#\alpha \wedge \alpha_0 = \alpha \bullet (b \bullet \beta')\}$
3. $\{\exists \alpha b \beta' k. \text{list } \alpha (i, j) * j \Rightarrow b, k * \text{list } \beta' (k, \text{null}) \wedge n = \#\alpha \wedge \alpha_0 = \alpha \bullet (b \bullet \beta')\}$
4. $j := j.\text{next};$
5. $\{\exists \alpha b \beta' j'. \text{list } \alpha (i, j') * j' \Rightarrow b, j * \text{list } \beta' (j, \text{null}) \wedge n = \#\alpha \wedge \alpha_0 = \alpha \bullet (b \bullet \beta')\}$
6. $\{\exists \alpha b \beta'. \text{list } (\alpha \bullet b) (i, j) * \text{list } \beta' (j, \text{null}) \wedge n = \#\alpha \wedge \alpha_0 = (\alpha \bullet b) \bullet \beta'\}$
7. $n := n + 1;$
8. $\{\exists \alpha b \beta'. \text{list } (\alpha \bullet b) (i, j) * \text{list } \beta' (j, \text{null}) \wedge n = \#\alpha + 1 \wedge \alpha_0 = (\alpha \bullet b) \bullet \beta'\}$
9. $\{\exists \alpha b \beta'. \text{list } (\alpha \bullet b) (i, j) * \text{list } \beta' (j, \text{null}) \wedge n = \#(\alpha \bullet b) \wedge \alpha_0 = (\alpha \bullet b) \bullet \beta'\}$
10. $\{\exists \alpha' \beta'. \text{list } \alpha' (i, j) * \text{list } \beta' (j, \text{null}) \wedge n = \#\alpha' \wedge \alpha_0 = \alpha' \bullet \beta'\}$

Fig. 2. Esquema de la prueba de que el bucle del programa L preserva el invariante I .

Punteros colgantes. El primer punto a considerar es que la lógica de separación recurre de forma intrínseca a *punteros colgantes* para capturar los estados intermedios de la computación. El invariante del bucle de L

$$I \hat{=} \exists \alpha \beta. \text{list } \alpha (i, j) * \text{list } \beta (j, \text{null}) \wedge n = \#\alpha \wedge \alpha_0 = \alpha \bullet \beta$$

establece que la secuencia original α_0 se descompone en α (la subsecuencia ya procesada) y β (la subsecuencia restante), donde n registra la longitud de α (el progreso calculado hasta el momento). Nótese que el puntero j conecta el final de α con el comienzo de β , lo que lo convierte en un puntero colgante para α , ya que apunta fuera de su *heap*.

Distributividad espacial. El segundo punto consiste en que el predicado *list* se distribuye sobre \bullet , en el sentido de la siguiente equivalencia, ya ilustrada en la Fig. 1.

$$\text{list } (\alpha \bullet \beta) (i, j) \iff \exists k. \text{list } \alpha (i, k) * \text{list } \beta (k, j) \quad (3)$$

La ecuación (3) está claramente relacionada con la distributividad de los morfismos (2), aunque las secuencias no forman un PCM dado que la concatenación no es conmutativa. No obstante, la ecuación pone de manifiesto que la distributividad, en una forma u otra, es una noción crucial en la lógica de separación. Su uso habitual en la lógica de separación consiste en transferir los punteros entre *heaps*; en el caso de L , en redistribuir *list* de modo que el elemento que se está procesando en ese momento, apuntado por j , se transfiera de β a α .

A modo de ilustración, analizamos la demostración de la Fig. 2 de que I es el invariante del bucle de L . La línea 1 combina I con la condición del bucle $j \neq \text{null}$, para indicar que la ejecución se encuentra dentro del bucle. La línea 2 deduce que β es no vacía, por lo que tiene la forma $b \bullet \beta'$, ya que en caso contrario j sería null por la definición de *list*. La línea 3 muestra el primer uso de la distributividad para *separar* b de β . La línea 4 modifica j asignándole $j.\text{next}$, lo que se refleja en la línea 5, donde una variable nueva j' nombra el valor de j previo a la modificación. Esta línea se deduce mediante las reglas estándar de inferencia para la modificación de punteros y *framing* [Reynolds 2002]. La línea 6 muestra el segundo uso de la distributividad para *añadir* b al final de α y reasocia las concatenaciones en α_0 . La línea 7 incrementa n , lo que se refleja en las líneas 8 y 9. Por último, la línea 10 restablece I para los valores actualizados de j y n .

Distributividad no espacial. El tercer punto nota que la distribución sobre \bullet resulta también importante para las partes no espaciales de la demostración. En particular, la transición de la

línea 8 a la línea 9 requiere que la función longitud se distribuya sobre \bullet ; concretamente, que $\#(\alpha \bullet b) = \#\alpha + 1$, o más generalmente, que

$$\#(\alpha \bullet \beta) = \#\alpha + \#\beta$$

para asociar el nuevo valor de n con la longitud de la nueva secuencia procesada α' . La transformación tiene lugar en el contexto $n = (-)$ en las líneas 8–9, lo que ilustra un caso sencillo de localización contextual.

Los tratamientos estándar de la lógica de separación apelan a la distributividad no espacial de forma implícita, pero la verificación de grafos exige que sea explícita y central. Al situar estos fundamentos algebraicos —la distributividad y los morfismos— en primer plano, nuestro enfoque permite explotarlos sistemáticamente durante la verificación.

3 Grafos parciales

Aristas colgantes. El ejemplo de la Sección 2 muestra cómo los *punteros* colgantes enlazan segmentos disjuntos de una lista para especificar estados intermedios de la computación. Algo análogo ocurre con los grafos: para especificar algoritmos sobre ellos hacen falta *aristas* colgantes que conecten sus partes disjuntas. La diferencia es que, mientras una lista tiene un único puntero colgante, un grafo suele tener varias aristas colgantes que atraviesan la división (Fig. 3). Siguiendo el patrón de la Sección 2, donde j parametrizaba *list*, podríamos agrupar las aristas colgantes en un conjunto que parametrice *graph*, la versión de *list* para grafos. Bornat et al. [2004] exploraron esta vía sin éxito: la definición resultante dependía del orden de ejecución del programa.

En su lugar, incorporamos las aristas colgantes directamente en la representación del grafo, dando lugar a los *grafos parciales* introducidos informalmente en la Sección 1. En concreto, elegimos una representación en la que cada nodo lleva asociada su lista de adyacencia, pero permitimos que un nodo de esa lista *no aparezca en el grafo*. Más formalmente, un grafo parcial (o simplemente grafo) de tipo T es una función⁷ parcial finita sobre los nodos (isomorfos a los números naturales) que, cuando está definida en un nodo x , lo envía a un par: un valor de tipo T —el contenido, valor o marca de x — y la secuencia de nodos adyacentes a x —sus sucesores inmediatos, su lista de adyacencia o sus hijos—. La función nunca está definida en el nodo null (es decir, 0).

$$\text{partial-graph } T \hat{=} \text{node} \rightarrow_{\text{fin}} T \times \text{seq node}$$

El *dominio* de una función es el subconjunto finito de tipo *node* donde la función está definida. Un grafo contiene una arista de x a y si y figura entre los sucesores de x , y la arista es colgante cuando y queda fuera del dominio. Denotamos por *binary-graph* T al subtipo de *partial-graph* T en el que cada nodo tiene exactamente dos hijos —izquierdo y derecho—, fijados a null cuando el hijo correspondiente no existe. La notación $x \mapsto (v, \alpha)$ designa el grafo formado por un único nodo x con marca v y lista de adyacencia α . Cuando T es el tipo unitario, la marca v es irrelevante y la notación se abrevia a $x \mapsto \alpha$.

Por ejemplo, el grafo γ_1 de la Fig. 3 tiene un único nodo a con contenido X y lista de adyacencia $[a, b, c]$, lo que indica que a tiene una arista a sí mismo y dos aristas a los nodos b y c . Estas dos últimas son colgantes, ya que b y c están fuera de γ_1 . En nuestra notación, $\gamma_1 = a \mapsto (X, [a, b, c])$.

Distributividad espacial. La definición conduce naturalmente a una noción de (des)composición de grafos. Las funciones finitas admiten la operación de *unión disjunta*, que combina dos, γ_1 y γ_2 , siempre que sus dominios no se solapen.

$$\gamma_1 \bullet \gamma_2 \hat{=} \begin{cases} \gamma_1 \cup \gamma_2 & \text{si } \text{dom } \gamma_1 \cap \text{dom } \gamma_2 = \emptyset \\ \text{indefinida} & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

⁷N. del T.: El texto original en inglés alterna entre map y function; traducimos ambos como función.

Fig. 3. Descomposición de un grafo. El nodo a tiene marca X , mientras que los nodos b , c y d tienen marca O . El grafo γ_1 tiene aristas colgantes de a a b y a c ; el grafo γ_2 tiene una arista colgante de d a a .

Usamos el símbolo \bullet para destacar la analogía con la inserción y concatenación de secuencias. Como la operación es parcial, conmutativa y asociativa, los grafos con \bullet forman un PCM cuyo elemento neutro e es el grafo vacío: la función indefinida en todo punto. Por ejemplo, el grafo completo de la Fig. 3 se descompone como $\gamma_1 \bullet \gamma_2$, donde γ_1 es el subgrafo ya descrito y $\gamma_2 = b \mapsto (O, []) \bullet c \mapsto (O, [b, d]) \bullet d \mapsto (O, [a])$. La representación refleja que γ_2 tiene un nodo d con una arista colgante a a . En el grafo compuesto $\gamma_1 \bullet \gamma_2$, en cambio, no queda ninguna arista colgante.

Al igual que con *list*, podemos ahora definir un predicado *graph* que describa cómo se dispone un grafo en el *heap*. Hay varias formas de hacerlo, según el tipo de grafo que se quiera representar. Identificaremos los nodos con punteros y, en el caso general, dispondremos la lista de adyacencia de cada nodo como una lista enlazada.

$$\begin{aligned} \text{graph } e &\hat{=} \text{emp} \\ \text{graph } (x \mapsto (v, \alpha) \bullet \gamma) &\hat{=} \exists i. x \mapsto v, i * \text{list } \alpha \text{ } i \text{ null } * \text{graph } \gamma \end{aligned}$$

Para grafos binarios existe una representación más simple que evita la lista enlazada. Como cada nodo tiene exactamente dos hijos, basta con reservar tres celdas contiguas: el puntero x guarda la marca v , y los punteros siguientes $x + 1$ y $x + 2$ apuntan a los sucesores de x .

$$\begin{aligned} \text{graph } e &\hat{=} \text{emp} \\ \text{graph } (x \mapsto (v, [l, r]) \bullet \gamma) &\hat{=} x \mapsto v, l, r * \text{graph } \gamma \end{aligned}$$

La ecuación (4) caracteriza *ambas* definiciones de *graph* como morfismos entre los grafos parciales y las proposiciones de la lógica de separación. Esto une el *framing* y el razonamiento espacial con el nivel de los grafos, como antes hizo *list* con las secuencias mediante la ecuación (3).

$$\text{graph } (\gamma_1 \bullet \gamma_2) \iff \text{graph } \gamma_1 * \text{graph } \gamma_2 \quad (4)$$

En el resto del trabajo nos centraremos en los grafos binarios, cuya definición más simple nos permite concentrarnos en el razonamiento no espacial: el terreno donde los grafos parciales interactúan con otros PCM y donde la localización contextual exige el uso de morfismos. Examinamos a continuación los fundamentos de esta interacción.

Distributividad no espacial. Introducimos primero algunas convenciones notacionales. Escribimos *nodes* γ en lugar de *dom* γ para el conjunto de nodos en los que γ está definida como función finita, lo que enfatiza que γ es un grafo. Escribimos *nodes*₀ γ para la unión disjunta $\{\text{null}\} \cup \text{nodes } \gamma$. Y escribimos $\gamma_{\text{val}} x$ y $\gamma_{\text{adj}} x$, respectivamente, para el contenido y la lista de adyacencia del nodo x , de modo que $\gamma x = (\gamma_{\text{val}} x, \gamma_{\text{adj}} x)$.

Dados un grafo γ y un nodo x , definimos $\gamma \setminus x$ como el grafo que se obtiene al eliminar x y sus aristas salientes de γ , conservando las aristas que entraban en x como aristas colgantes. Como función, $\gamma \setminus x$ coincide con γ en todas sus entradas, salvo posiblemente en x , donde está indefinida.

Podemos ahora enunciar las dos igualdades siguientes, que despliegan el grafo γ .

$$\gamma = (x \mapsto \gamma x) \bullet (\gamma \setminus x) \quad \text{si } x \in \text{nodes } \gamma \quad (5)$$

$$\gamma = \bigbullet_{x \in \text{nodes } \gamma} x \mapsto \gamma x \quad (6)$$

La igualdad (5) expande el grafo γ alrededor de un nodo x , de modo que el contenido de x y su lista de adyacencia puedan considerarse por separado del resto del grafo. Esto es análogo a cómo un puntero fue separado de *list* en la Sección 2, para que pudiera transferirse de una secuencia a otra. La igualdad (6) itera esta expansión para caracterizar el grafo en términos de sus nodos.

También requerimos las siguientes funciones y combinadores sobre grafos.

$$\gamma/s \hat{=} \bigbullet_{x \in S \cap \text{nodes } \gamma} x \mapsto \gamma x \quad (\text{filtrado}) \quad (7)$$

$$|\gamma| \hat{=} \bigbullet_{x \in \text{nodes } \gamma} x \mapsto \gamma_{\text{adj}} x \quad (\text{borrado}) \quad (8)$$

$$\text{map } f \gamma \hat{=} \bigbullet_{x \in \text{nodes } \gamma} x \mapsto f x (\gamma x) \quad (\text{mapeo}) \quad (9)$$

$$\gamma/v_1, \dots, v_n \hat{=} \gamma/\gamma_{\text{val}}^{-1}\{v_1, \dots, v_n\} \quad (\text{filtrado por contenido}) \quad (10)$$

El filtrado toma el subconjunto de los nodos de γ que también pertenecen al conjunto S , sin modificar el contenido de los nodos ni sus listas de adyacencia. El borrado (erasure) reemplaza el contenido de cada nodo por el elemento único del tipo unidad (unit), omitiendo así el contenido de la notación. En particular, $|-| : \text{partial-graph } T \rightarrow \text{partial-graph unit}$. La operación *map* modifica el contenido y la lista de adyacencia de cada nodo de acuerdo con una función de transformación. Si $f : \text{node} \rightarrow T_1 \times \text{seq node} \rightarrow T_2 \times \text{seq node}$ entonces $\text{map } f : \text{partial-graph } T_1 \rightarrow \text{partial-graph } T_2$.⁸ El filtrado por contenido selecciona los nodos cuyo contenido es uno de los valores v_1, \dots, v_n , mediante un filtrado ordinario sobre $\gamma_{\text{val}}^{-1}\{v_1, \dots, v_n\}$. Esta última expresión es la imagen inversa de γ_{val} : es decir, el conjunto de nodos que γ_{val} mapea en v_1, \dots, v_n .

La función *sinks* devuelve los nodos con al menos una arista entrante:

$$\text{sinks } \gamma \hat{=} \bigcup_{\text{nodes } \gamma} \gamma_{\text{adj}} \quad (11)$$

Decimos entonces que γ está cerrado, escrito *closed* γ , cuando sus nodos destino están contenidos en su dominio junto con null, en otras palabras, cuando no contiene aristas colgantes. Un grafo ordinario es un grafo parcial que está cerrado:

$$\text{closed } \gamma \hat{=} \text{sinks } \gamma \subseteq \text{nodes}_0 \gamma \quad (12)$$

El último concepto que introducimos es *reach* γx , que calcula el conjunto de nodos de γ alcanzables desde el nodo x . La definición es recursiva: una x con los nodos alcanzables desde cada hijo de x a través de un camino que no pasa por x . La definición está bien fundada, porque el conjunto finito de nodos del grafo decrece con cada llamada recursiva y termina por vaciarse.

$$\text{reach } \gamma x \hat{=} \begin{cases} \{x\} \cup \bigcup_{\gamma_{\text{adj}} x} \text{reach } (\gamma \setminus x) & \text{si } x \in \text{nodes } \gamma \\ \emptyset & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad (13)$$

⁸Al aplicar *map* sobre grafos binarios, permitimos $f : \text{node} \rightarrow T_1 \times (\text{node} \times \text{node}) \rightarrow T_2 \times (\text{node} \times \text{node})$, ya que las listas de adyacencia contienen exactamente dos elementos. Cuando $T_2 = \text{unit}$, omitimos T_2 y permitimos $f : \text{node} \rightarrow T_1 \times (\text{node} \times \text{node}) \rightarrow \text{node} \times \text{node}$.

	γ_1	γ_2	$\gamma_1 \bullet \gamma_2$
$(-)$	$a \mapsto (X, [a, b, c])$	$b \mapsto (O, [])$ $\bullet c \mapsto (O, [b, d])$ $\bullet d \mapsto (O, [a])$	$a \mapsto (X, [a, b, c])$ $\bullet b \mapsto (O, [])$ $\bullet c \mapsto (O, [b, d])$ $\bullet d \mapsto (O, [a])$
<i>nodes</i> $(-)$	$\{a\}$	$\{b, c, d\}$	$\{a, b, c, d\}$
$(-)/\{b\}$	e	$b \mapsto (O, [])$	$b \mapsto (O, [])$
$(-)/X$	$a \mapsto (X, [a, b, c])$	e	$a \mapsto (X, [a, b, c])$
$ - $	$a \mapsto [a, b, c]$	$b \mapsto []$ $\bullet c \mapsto [b, d]$ $\bullet d \mapsto [a]$	$a \mapsto [a, b, c]$ $\bullet b \mapsto []$ $\bullet c \mapsto [b, d]$ $\bullet d \mapsto [a]$
<i>map f</i> $(-)$	$a \mapsto (O, [b, c])$	$b \mapsto (X, [])$ $\bullet c \mapsto (X, [d])$ $\bullet d \mapsto (X, [])$	$a \mapsto (O, [b, c])$ $\bullet b \mapsto (X, [])$ $\bullet c \mapsto (X, [d])$ $\bullet d \mapsto (X, [])$
<i>sinks</i> $(-)$	$\{a, b, c\}$	$\{a, b, d\}$	$\{a, b, c, d\}$
<i>closed</i> $(-)$	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>
<i>reach</i> $(-)$ a	$\{a\}$	\emptyset	$\{a, b, c, d\}$

Fig. 4. Acción de los conceptos sobre el grafo de la Fig. 3. En la parte superior se ilustran los morfismos; en la inferior, las propiedades no mórnicas (también llamadas globales). En la parte superior, la función f utilizada por *map* intercambia O y X y toma la cola de la lista de adyacencia de cada nodo: $f x (v, \alpha) \hat{=} (\bar{v}, \text{tail } \alpha)$, donde $\bar{O} = X$ y $\bar{X} = O$.

La Fig. 4 ilustra las definiciones aplicadas al grafo $\gamma_1 \bullet \gamma_2$ de la Fig. 3. El borrado, *map*, ambos filtros, *nodes* y *sinks* se distribuyen sobre \bullet (son morfismos), mientras que *closed* y *reach* no.

LEMA 3.1 (MORFISMOS). *Las funciones nodes, $(-)/s$, $(-)/v_i$, $|-|$, map f y sinks son morfismos desde el PCM de los grafos hacia un PCM destino apropiado: conjuntos con unión disjunta en el caso de nodes; grafos en los casos de $(-)/s$, $(-)/v_i$, $|-|$ y map f; y conjuntos con unión simple en el caso de sinks.*

1. $\text{nodes } (\gamma_1 \bullet \gamma_2) = \text{nodes } \gamma_1 \cup \text{nodes } \gamma_2$; $\text{nodes } e = \emptyset$
2. $(\gamma_1 \bullet \gamma_2)/s = \gamma_1/s \bullet \gamma_2/s$; $e/s = e$
3. $(\gamma_1 \bullet \gamma_2)/v_1, \dots, v_n = \gamma_1/v_1, \dots, v_n \bullet \gamma_2/v_1, \dots, v_n$; $e/v_1, \dots, v_n = e$
4. $|\gamma_1 \bullet \gamma_2| = |\gamma_1| \bullet |\gamma_2|$; $|e| = e$
5. $\text{map } f (\gamma_1 \bullet \gamma_2) = \text{map } f \gamma_1 \bullet \text{map } f \gamma_2$; $\text{map } f e = e$
6. $\text{sinks } (\gamma_1 \bullet \gamma_2) = \text{sinks } \gamma_1 \cup \text{sinks } \gamma_2$; $\text{sinks } e = \emptyset$

LEMA 3.2 (FILTROS).

1. $\gamma/s_1 \cup s_2 = \gamma/s_1 \bullet \gamma/s_2$; $\gamma/\emptyset = e$
2. $\gamma/v_1, \dots, v_m, w_1, \dots, w_n = \gamma/v_1, \dots, v_m \bullet \gamma/w_1, \dots, w_n$, para $\{v_i\}$ y $\{w_j\}$ disjuntos
3. $\gamma/s_1 \cap s_2 = \gamma/s_1/s_2$
4. $\gamma/v_1, \dots, v_m/w_1, \dots, w_n = e$, para $\{v_i\}$ y $\{w_j\}$ disjuntos

LEMA 3.3 (MAPEO). $\text{map } f_1 \gamma = \text{map } f_2 \gamma$ si y solo si $\forall x \in \text{nodes } \gamma. f_1 x (\gamma x) = f_2 x (\gamma x)$.

LEMA 3.4 (ALCANZABILIDAD).

1. $\text{reach } \gamma x = \text{reach } |\gamma| x$
2. si $y \notin \text{reach } \gamma x$, entonces $\text{reach } \gamma x = \text{reach } (\gamma \setminus y) x$

3. si $y \in \text{reach } \gamma x$, entonces $\text{reach } \gamma x = \text{reach } (\gamma \setminus y) x \cup \text{reach } \gamma y$

LEMA 3.5 (CLAUSURA).

1. Si $\text{closed } \gamma$ entonces $\text{closed } (\gamma / \text{reach } \gamma x)$, para todo x .
2. Si $\text{closed } (\gamma_1 \bullet \gamma_2)$, $x \in \text{nodos } (\gamma_1 \bullet \gamma_2)$ y $\text{nodos } \gamma_1 = \text{reach } (\gamma_1 \bullet \gamma_2) x$ (es decir, γ_1 es el subgrafo alcanzable desde x), entonces $\text{closed } \gamma_1$, $x \in \text{nodos } \gamma_1$ y $\text{nodos } \gamma_1 = \text{reach } \gamma_1 x$.

Omitimos las pruebas aquí (se encuentran en nuestra librería de grafos en Coq) y comentamos solo la intuición detrás de cada una. Los Lemas 3.1 y 3.2 se cumplen porque los combinadores iteran una transformación local sobre un conjunto de nodos. El Lema 3.3 se cumple porque map aplica la función argumento únicamente a los nodos del grafo. El Lema 3.4 (1) se cumple porque la alcanzabilidad no depende del contenido de los nodos. El Lema 3.4 (2) se cumple porque un nodo y no alcanzable desde x no influye en la relación de alcanzabilidad y , por tanto, puede eliminarse del grafo. El Lema 3.4 (3) se cumple porque, dado un nodo y alcanzable desde x , otro nodo z es alcanzable desde x si y solo si es alcanzable desde y , o bien es alcanzable desde x por un camino que no pasa por y . El Lema 3.5 (1) reformula, en la notación de los grafos parciales, la conocida propiedad de que, en un grafo ordinario no parcial, los nodos alcanzables desde un nodo x forman un subgrafo conexo. El Lema 3.5 (2) es una consecuencia inmediata del Lema 3.5 (1).

Cerramos esta sección ilustrando cómo la localización contextual ayuda a demostrar que una propiedad global (en este caso, closed) se preserva bajo modificaciones del grafo —un patrón ampliamente utilizado en las verificaciones de Schorr-Waite y union-find (Secciones 4 y 7)—. La idea queda recogida en el siguiente lema y su demostración.

LEMA 3.6. Sea γ un grafo binario tal que $\text{closed } \gamma$, $x \in \text{nodos } \gamma$ e $y \in \text{nodos}_0 \gamma$. El grafo γ' que se obtiene al modificar el hijo de x (izquierdo o derecho) asignándole y también satisface $\text{closed } \gamma'$.

DEMOSTRACIÓN. Sin pérdida de generalidad, suponemos que el hijo modificado es el izquierdo. Es decir, tomamos $\gamma = x \mapsto (v, [x_l, x_r]) \bullet \gamma \setminus x$ y $\gamma' = x \mapsto (v, [y, x_r]) \bullet \gamma \setminus x$, para ciertos v, x_l y x_r . Dado que asumimos $\text{closed } \gamma$, debemos demostrar $\text{closed } \gamma'$, esto es, $\text{sinks } \gamma' \subseteq \text{nodos}_0 \gamma'$. Aunque closed es en sí misma una propiedad global, sus componentes principales, sinks y nodos , son morfismos. La prueba reescribe dentro del contexto $- \subseteq -$ para distribuir los morfismos del siguiente modo.

$$\begin{aligned}
 \text{sinks } \gamma' &= \text{sinks } (x \mapsto (v, [y, x_r]) \bullet \gamma \setminus x) = \\
 &= \text{sinks } (x \mapsto (v, [y, x_r]) \cup \text{sinks } \gamma \setminus x) && \text{Distributividad de } \text{sinks} \\
 &= \{y, x_r\} \cup \text{sinks } \gamma \setminus x && \text{Definición de } \text{sinks} \\
 &\subseteq \{y\} \cup \{x_l, x_r\} \cup \text{sinks } \gamma \setminus x \\
 &= \{y\} \cup \text{sinks } (x \mapsto (v, [x_l, x_r]) \cup \text{sinks } \gamma \setminus x) && \text{Definición de } \text{sinks} \\
 &= \{y\} \cup \text{sinks } (x \mapsto (v, [x_l, x_r]) \bullet \gamma \setminus x) && \text{Distributividad de } \text{sinks} \\
 &= \{y\} \cup \text{sinks } \gamma \\
 &\subseteq \text{nodos}_0 \gamma && \text{Por las hipótesis } y \in \text{nodos}_0 \gamma \\
 &&& \text{y } \text{closed } \gamma \text{ (es decir, } \text{sinks } \gamma \subseteq \text{nodos}_0 \gamma) \\
 &= \{\text{null}\} \cup \text{nodos } (x \mapsto (v, [x_l, x_r]) \bullet \gamma \setminus x) \\
 &= \{\text{null}\} \cup \text{nodos } (x \mapsto (v, [x_l, x_r])) \cup \text{nodos } \gamma \setminus x && \text{Distributividad de } \text{nodos} \\
 &= \{\text{null}\} \cup \{x\} \cup \text{nodos } \gamma \setminus x && \text{Definición de } \text{nodos} \\
 &= \{\text{null}\} \cup \text{nodos } (x \mapsto (v, [y, x_r]) \cup \text{nodos } \gamma \setminus x) && \text{Definición de } \text{nodos} \\
 &= \text{nodos}_0 (x \mapsto (v, [y, x_r]) \bullet \gamma \setminus x) && \text{Distributividad de } \text{nodos} \\
 &= \text{nodos}_0 \gamma'
 \end{aligned}$$

Al distribuir los morfismos, la prueba separa el razonamiento sobre el nodo x del relativo al subgrafo $\gamma \setminus x$. Manipula los valores de sinks y nodos en x para relacionar $\text{sinks } \gamma'$ con $\text{sinks } \gamma$, y

Fig. 5. Grafo sin marcar γ_0 con nodos n_1, \dots, n_9 , numerados en profundidad y de izquierda a derecha. El grafo parcialmente marcado γ muestra un estado intermedio, donde t es el nodo actual (*tip*) y p su predecesor. La línea discontinua delimita la pila (cima = p), que contiene exactamente los nodos marcados L o R . Un nodo marcado L (resp. R) tiene su arista izquierda (resp. derecha) redirigida al predecesor desde el que se alcanzó. Esto invierte las aristas en la pila: el camino $n_1 \rightarrow n_2 \rightarrow n_5$ en γ_0 se convierte en $n_5 \rightarrow n_2 \rightarrow n_1$ en γ .

$nodes_0 \gamma'$ con $nodes_0 \gamma$, al tiempo que aprovecha que γ y γ' comparten el mismo subgrafo $\gamma \setminus x$. Al aislar el tratamiento de x del resto del grafo, la prueba pone en práctica un estilo de razonamiento fundamentalmente local, aunque distinto de la noción habitual de localidad de la lógica de separación, que se obtiene mediante *framing*. Esta forma alternativa y contextual de localidad no surge de omitir el resto de la estructura, sino de factorizarla explícitamente a través de morfismos. \square

4 El algoritmo de Schorr-Waite

El objetivo de un algoritmo de marcado es recorrer un grafo desde un nodo raíz r y marcar los nodos alcanzables. La forma más inmediata de implementarlo es mediante una función recursiva que recorra el grafo en profundidad. Sin embargo, como el marcado de grafos se emplea típicamente en la recolección de basura —donde el espacio es escaso—, la implementación recursiva no resulta óptima, ya que consume espacio en la pila para llevar el control de las llamadas recursivas y ejecutar el retroceso. La idea de Schorr-Waite consiste en mantener la información de retroceso dentro del propio grafo, mientras este se recorre *iterativamente* en un bucle.

Consideramos la variante de Schorr-Waite que opera sobre grafos binarios y registramos el estado del nodo en el recorrido asignándole una marca: O si el nodo no está marcado, es decir, el recorrido aún no lo ha alcanzado; L (*left*) si el nodo se ha recorrido una vez hacia el subgrafo izquierdo; R (*right*) si el recorrido del subgrafo izquierdo ha concluido y comienza el del subgrafo derecho; X si ambos subgrafos han sido recorridos. En consecuencia, trabajaremos con grafos de tipo *binary-graph* $\{O, L, R, X\}$.

Junto con la modificación de las marcas de los nodos, durante el recorrido se modifican también las aristas del grafo para mantener la información de retroceso. Esto se ilustra en la Fig. 5, donde γ_0 es el grafo original sin marcar y γ es un grafo intermedio a mitad de la ejecución. La figura representa un recorrido que comenzó en n_1 , continuó hasta n_2 , marcó por completo el subgrafo izquierdo con raíz en n_2 , alcanzó el nodo $p = n_5$ y está a punto de recorrer el subgrafo izquierdo de p empezando por el nodo $t = n_6$. Las variables t (*tip*) y p (predecesor) se actualizan a medida que avanza el recorrido. La idea de Schorr-Waite es que, una vez obtenido el nodo t desde el que continuar, la arista (o puntero) correspondiente de p a t puede reutilizarse temporalmente y redirigirse hacia el predecesor de p en el recorrido (aquí n_2). Como se ha hecho una reutilización

Fig. 6. Las operaciones PUSH, SWING y POP sobre el nodo pivote coordinan el marcado del pivote con la pila (línea discontinua) y con la inversión de aristas. SWING y POP requieren que t esté marcado o sea null.

análoga con n_2 y n_1 cuando se encontraron por primera vez, esto invierte explícitamente en γ el camino formado por la secuencia de nodos $\alpha = [n_1, n_2, n_5]$ en γ_0 (línea discontinua en la Fig. 5). La secuencia α desempeña el mismo papel que la pila de llamadas en una implementación recursiva, ya que registra los nodos cuyos subgrafos se están recorriendo en ese momento y el orden relativo en que se alcanzó cada uno. Nos referiremos a α como *la pila*, siendo su *último* elemento (almacenado también en p) la cima. Un nodo de la pila puede estar marcado L o R , pero no O ni X , ya que estas dos últimas indican que el recorrido del nodo aún no ha comenzado o que ya ha terminado, respectivamente. Recíprocamente, un nodo marcado L o R debe estar en la pila. Estas propiedades constituyen algunos de los principales invariantes del algoritmo y se formalizan en la Sección 5.

La Fig. 6 se centra en el nodo *tip* t (nodo no sombreado, pivote) para ilustrar cómo el recorrido coordina el marcado y la redirección de aristas en torno a t con las modificaciones de t y p , a través de tres operaciones diferenciadas: PUSH, SWING y POP. Cuando se encuentra t por primera vez, está sin marcar. PUSH lo marca inmediatamente como L y lo apila (línea discontinua en la Fig. 6) redirigiendo su arista izquierda hacia p . El recorrido continúa avanzando t hacia el subgrafo izquierdo, mientras que p pasa a ser el valor anterior de t . Una vez que el subgrafo izquierdo está completamente marcado, SWING restaura el puntero izquierdo del pivote, pero lo mantiene enlazado a la pila utilizando su puntero derecho. El *tip* se desplaza al subgrafo derecho y la marca cambia a R , indicando que el subgrafo izquierdo ya se ha recorrido y que se pasa al subgrafo derecho. Cuando el subgrafo derecho del pivote también ha sido recorrido, POP fija la marca en X y restaura la arista derecha. Esto devuelve las aristas del pivote a las del grafo inicial, pero también desenlaza el pivote de la pila (esto es, lo desapila). Los nodos almacenados en p y t se desplazan en consecuencia hacia arriba, y el ciclo de marcado continúa desde la nueva cima de la pila.

El algoritmo de la Fig. 7 toma el nodo raíz r desde el que comienza el recorrido, y empieza fijando el *tip* t a r y p a null. Un invariante del algoritmo es que p es siempre la cima de la pila. Así, p vale null cuando la pila está vacía y en caso contrario p está marcado L o R , pero nunca O ni X . A continuación, el marcado de t se calcula y se guarda en tm . En general, si t no está marcado y no es null, entonces se está encontrando por primera vez. En cada iteración, el algoritmo modifica el grafo —tal como se ilustra en la Fig. 8— mediante: (1) PUSH, si t no está marcado y no es null (se encuentra por primera vez) y puede apilarse; (2) SWING, si t está marcado o es null (es decir, ya se había encontrado antes) y p no está marcado R (por tanto, está marcado L), lo que indica que el subgrafo izquierdo de p ya se ha recorrido; (3) POP, si t está marcado o es null y p está marcado R , lo que indica que el subgrafo derecho de p ya se ha recorrido. El algoritmo termina cuando p es null (la pila está vacía) y t está marcado o es null (no queda nada que apilar). El objetivo de la verificación es demostrar que, al terminar el algoritmo, el grafo resultante difiere del grafo inicial sin marcar en lo siguiente: (1) los nodos alcanzables desde r , y solo ellos, quedan marcados como X , y (2) las aristas recuperan su forma original.

```

t := r; p := null;
if t = null then tm := true else tmp := t.m; tm := (tmp ≠ O) end if; // ¿está t marcado?
while p ≠ null ∨ ¬tm do
  if tm then
    pm := p.m; // leer marca de p
    if pm = R then
      tmp := p.r; p.r := t; p.m := X; t := p; p := tmp // POP
    else
      tmp1 := p.r; tmp2 := p.l; p.r := tmp2; p.l := t; p.m := R; t := tmp1 // SWING
    end if
  else
    tmp := t.l; t.l := p; t.m := L; p := t; t := tmp // PUSH
  end if;
  if t = null then tm := true else tmp := t.m; tm := (tmp ≠ O) end if // ¿está t marcado?
end while

```

Fig. 7. Algoritmo de Schorr-Waite siguiendo el estilo monádico habitual en lógica de separación, separando las instrucciones con estado de las expresiones puras. Las condiciones que dependen de punteros se desreferencian antes en variables, dado que las expresiones no pueden contener instrucciones. Por ejemplo, tm se asigna antes del bucle y al final de cada iteración para que pueda usarse en la condición del bucle.

Fig. 8. Detalles de las operaciones principales de Schorr-Waite.

5 Invariantes de Schorr-Waite

Para formalizar la especificación anterior, el primer paso es enunciar los principales invariantes de Schorr-Waite que relacionan el grafo inicial γ_0 con el grafo actual γ , la pila α , y los nodos t y p . En esta formalización nos apoyamos únicamente en la combinación de abstracciones sobre grafos del pequeño vocabulario introducido en la Sección 3. Esto garantiza que las pruebas posteriores sigan siendo compatibles con la descomposición de grafos y dependan solo de lemas generales sobre este vocabulario básico.

Las relaciones por capturar son las siguientes, todas ellas visibles en los grafos del ejemplo de la Fig. 5. Estos invariantes se mantienen a lo largo de toda la ejecución de Schorr-Waite, *salvo* dentro

$$\begin{aligned}
inv' \gamma_0 \gamma \alpha t p &\hat{=} uniq(\text{null} \bullet \alpha) \wedge p = last(\text{null} \bullet \alpha) \wedge t \in \text{nodes}_0 \gamma \wedge & (a) \\
&closed \gamma \wedge & (b) \\
&\text{nodes } \gamma /_{L,R} = \alpha \wedge & (c) \\
&\text{inset } \alpha \gamma = |\gamma| \wedge & (d) \\
&\text{restore } \alpha t \gamma = |\gamma_0| \wedge & (e) \\
&\text{nodes } \gamma /_O \subseteq \bigcup_{\alpha} (\text{reach}(\gamma /_O) \circ \gamma_r) \cup \text{reach}(\gamma /_O) t & (f) \\
inv \gamma_0 \gamma t p &\hat{=} \exists \alpha. inv' \gamma_0 \gamma \alpha t p
\end{aligned}$$

Fig. 9. Formalización de los invariantes principales de Schorr-Waite. El parámetro γ_0 es el grafo inicial, γ es el grafo actual parcialmente marcado, α , t y p son la pila, el *tip* γ y el predecesor actuales, respectivamente.

de las tres operaciones principales —PUSH, SWING y POP—, donde se invalidan temporalmente para restablecerse al terminar la operación.

- (a) La pila α es una secuencia de nodos distintos entre sí y distintos de null, donde p ocupa la cima (esto es, p es el último elemento de α , o null si la pila está vacía). El *tip* t , al ser un hijo de p , es un nodo de γ , o null si ese hijo no existe.
- (b) El grafo γ es cerrado, es decir, no tiene aristas colgantes.
- (c) La pila α contiene exactamente los nodos parcialmente marcados (con marca L o R). Esto es así porque α implementa la pila de llamadas y solo contiene los nodos cuyos subárboles se están marcando en ese momento.
- (d) La pila α describe un camino en γ que *respetar las marcas*, en el siguiente sentido: si un nodo de α está marcado L (resp. R), su hijo izquierdo (resp. derecho) en γ es su predecesor en el recorrido, y por tanto también en α . Por ejemplo, en el grafo γ de la Fig. 5, el nodo n_5 está marcado L y su hijo izquierdo n_2 es su predecesor en α . En otras palabras, α guarda los nodos en el orden en que se alcanzan.
- (e) Al reorientar las aristas de los nodos de α se recupera el grafo original γ_0 (salvo las marcas).
- (f) Los nodos no marcados (aquellos con marca O) quedan “a la derecha” de α y de t , porque el algoritmo recorre el grafo de izquierda a derecha. Más concretamente, cada nodo no marcado es alcanzable, por un camino de nodos no marcados, desde t o desde el hijo derecho de algún nodo de α . Por ejemplo, en el grafo γ de la Fig. 5, los nodos n_7, n_8, n_9 (no marcados) quedan “a la derecha” de α y de t , mientras que los nodos n_3, n_4 (marcados X) quedan “a la izquierda”.

La Fig. 9 muestra los enunciados formales de los invariantes anteriores. La codificación de (a) y (b) es directa. El enunciado (c) afirma que α , vista como conjunto y no como secuencia, coincide con el conjunto de nodos de γ con marca L o R . El enunciado (f) denota por $\gamma_r x$ el hijo derecho de x en γ ,⁹ y afirma que todo nodo no marcado x —es decir, $x \in \text{nodes } \gamma /_O$ — es alcanzable desde t por un camino de nodos no marcados ($x \in \text{reach}(\gamma /_O) t$), o bien existe un nodo $y \in \alpha$ desde cuyo hijo derecho se alcanza x , también por un camino de nodos no marcados ($x \in \bigcup_{\alpha} (\text{reach}(\gamma /_O) \circ \gamma_r)$). Quedan por comentar los enunciados (d) y (e).

Si dejamos por un momento de lado la propiedad de respetar las marcas, lo que dicen (d) y (e) es que α es el contenido de una lista enlazada incorporada al grafo γ , y que invertir sus enlaces produce el grafo original γ_0 . Cabría entonces seguir el método para listas enlazadas de la Sección 2 y relacionar α con las disposiciones en el *heap* de γ y γ_0 , vinculando $list \alpha$ con $graph \gamma_0$ y $list(\text{reverse } \alpha)$

⁹De forma análoga, $\gamma_l x$ es el hijo izquierdo, de modo que $\gamma_{adj} x = [\gamma_l x, \gamma_r x]$.

con *graph* γ .¹⁰ Sin embargo, disponemos de una opción más directa que evita el rodeo por los *heaps* y relaciona α con γ y γ_0 mediante una transformación de grafos. Comenzamos por definir la función de orden superior *if-mark*, que distingue casos según la marca de un nodo y devuelve una transformación de sus aristas.

$$\begin{aligned} \text{if-mark} & : (node \rightarrow node) \rightarrow node \rightarrow \\ & \quad \{O, L, R, X\} \times (node \times node) \rightarrow node \times node \\ \text{if-mark } f \ x \ (m, [l, r]) & \hat{=} \begin{cases} [f \ x, r] & \text{si } m = L \\ [l, f \ x] & \text{si } m = R \\ [l, r] & \text{en caso contrario} \end{cases} \end{aligned}$$

La transformación que realiza *if-mark* está guiada por la función argumento f . Cada valor de f produce una transformación distinta, siempre dentro del patrón general que codifica *if-mark*. En detalle, *if-mark* actúa sobre un nodo x de γ , su marca m y sus hijos $[l, r]$ del siguiente modo. Si m es L (resp. R), el hijo izquierdo (resp. derecho) de x se sustituye por $f \ x$, y el derecho (resp. izquierdo) se deja intacto. Si x está marcado O o X , sus hijos se devuelven sin modificar.

Aplicamos a continuación el combinador *map* a *if-mark* de dos formas distintas, lo que nos permite definir las dos funciones siguientes con las cuales formalizaremos los invariantes (d) y (e) de manera uniforme.

$$\begin{aligned} \text{inset} & : seq \ node \rightarrow binary\text{-}graph \ \{O, L, R, X\} \rightarrow binary\text{-}graph \ unit \\ \text{inset } \alpha \ \gamma & \hat{=} map \ (\text{if-mark} \ (\text{prev} \ (\text{null} \bullet \alpha))) \ \gamma \end{aligned} \tag{14}$$

$$\begin{aligned} \text{restore} & : node \rightarrow seq \ node \rightarrow binary\text{-}graph \ \{O, L, R, X\} \rightarrow binary\text{-}graph \ unit \\ \text{restore } \alpha \ t \ \gamma & \hat{=} map \ (\text{if-mark} \ (\text{next} \ (\alpha \bullet t))) \ \gamma \end{aligned} \tag{15}$$

Aquí $\text{prev} \ (\text{null} \bullet \alpha)$ es una función que toma un nodo x y devuelve el predecesor de la primera aparición de x en $(\text{null} \bullet \alpha)$ si $x \in \alpha$, o null si $x \notin \alpha$. De forma análoga, $\text{next} \ (\alpha \bullet t)$ x es el sucesor de la primera aparición de x en $(\alpha \bullet t)$ si $x \in \alpha$, o t si $x \notin \alpha$. Por ejemplo, si α es la secuencia $[n_1, n_2, n_5]$, entonces $\text{prev} \ (\text{null} \bullet \alpha) \ n_2 = n_1$, $\text{prev} \ (\text{null} \bullet \alpha) \ n_1 = \text{null}$, $\text{next} \ (\alpha \bullet t) \ n_2 = n_5$ y $\text{next} \ (\alpha \bullet t) \ n_5 = t$.

De la definición se sigue que los grafos $\text{inset } \alpha \ \gamma$ y $\text{restore } \alpha \ t \ \gamma$ modifican γ manipulando las aristas asociadas a la pila α y borrando el resto de las marcas de γ . En concreto, $\text{inset } \alpha \ \gamma$ sustituye el hijo (izquierdo o derecho, según la marca) de cada nodo de α por su predecesor en $\text{null} \bullet \alpha$. Para que α respete las marcas, como exige el invariante (d) , esta transformación debe dejar el grafo inalterado. De ahí que el invariante (d) se enuncie formalmente en la Fig. 9 como $\text{inset } \alpha \ \gamma = |\gamma|$. De forma similar, $\text{restore } \alpha \ t \ \gamma$ sustituye el hijo (izquierdo o derecho, según la marca) de cada nodo de α por su sucesor en $\alpha \bullet t$. Esto invierte el camino α en γ y redirige el hijo correspondiente de p hacia t . El invariante (e) se enuncia entonces en la Fig. 9 como $\text{restore } \alpha \ t \ \gamma = |\gamma_0|$.

¹⁰De hecho, este es el enfoque de la prueba de Yang.

Ejemplo. Consideremos los grafos γ y γ_0 de la Fig. 5, tomando $p = n_5$, $t = n_6$ y $\alpha = [n_1, n_2, n_5]$. El siguiente cálculo muestra que $\text{restore } \alpha \ t \ \gamma$ computa el borrado de γ_0 .

$$\begin{aligned}
\text{restore } \alpha \ t \ \gamma &= \text{map } (\text{if-mark } (\text{next } (\alpha \bullet t))) \ \gamma \\
&= n_1 \mapsto \text{if-mark } (\text{next } (\alpha \bullet t)) \ n_1 \ (L, [\text{null}, n_9]) \\
&\quad \bullet n_2 \mapsto \text{if-mark } (\text{next } (\alpha \bullet t)) \ n_2 \ (R, [n_3, n_1]) \\
&\quad \bullet n_5 \mapsto \text{if-mark } (\text{next } (\alpha \bullet t)) \ n_5 \ (L, [n_2, n_8]) \\
&\quad \bullet \text{map } (\text{if-mark } (\text{next } (\alpha \bullet t))) \ (\gamma \setminus \{n_1, n_2, n_5\}) \\
&= n_1 \mapsto [\text{next } (\alpha \bullet t) \ n_1, n_9] \\
&\quad \bullet n_2 \mapsto [n_3, \text{next } (\alpha \bullet t) \ n_2] \\
&\quad \bullet n_5 \mapsto [\text{next } (\alpha \bullet t) \ n_5, n_8] \\
&\quad \bullet |\gamma \setminus \{n_1, n_2, n_5\}| \\
&= n_1 \mapsto [n_2, n_9] \bullet n_2 \mapsto [n_3, n_5] \bullet n_5 \mapsto [t, n_8] \bullet |\gamma \setminus \{n_1, n_2, n_5\}| \\
&= |\gamma_0|
\end{aligned}$$

Al aplicarse a $\gamma \setminus \{n_1, n_2, n_5\}$, la función devuelve el borrado $|\gamma \setminus \{n_1, n_2, n_5\}|$: *if-mark* omite el contenido y no toca los hijos de los nodos que no están marcados *L* o *R*. La transformación, por su parte, modifica las aristas salientes de n_1 , n_2 y n_5 en γ para obtener exactamente las de γ_0 .

El papel de *inset*, en cambio, es garantizar que α sea un camino en γ que respete las marcas γ , por tanto, una pila válida. Con los mismos α y γ de antes, $\text{inset } \alpha \ \gamma$ devuelve $|\gamma|$, porque α es efectivamente la pila en γ . Si pasáramos en cambio una permutación de α , la igualdad con $|\gamma|$ ya no se cumpliría. Veámoslo con $[n_2, n_5, n_1]$ en lugar de α .

$$\begin{aligned}
\text{inset } \alpha \ \gamma &= \text{map } (\text{if-mark } (\text{prev } (\text{null } \bullet \alpha))) \ \gamma \\
&= n_1 \mapsto \text{if-mark } (\text{prev } (\text{null } \bullet \alpha)) \ n_1 \ (L, [\text{null}, n_9]) \\
&\quad \bullet n_2 \mapsto \text{if-mark } (\text{prev } (\text{null } \bullet \alpha)) \ n_2 \ (R, [n_3, n_1]) \\
&\quad \bullet n_5 \mapsto \text{if-mark } (\text{prev } (\text{null } \bullet \alpha)) \ n_5 \ (L, [n_2, n_8]) \\
&\quad \bullet \text{map } (\text{if-mark } (\text{prev } (\text{null } \bullet \alpha))) \ (\gamma \setminus \{n_1, n_2, n_5\}) \\
&= n_1 \mapsto [\text{prev } (\text{null } \bullet \alpha) \ n_1, n_9] \\
&\quad \bullet n_2 \mapsto [n_3, \text{prev } (\text{null } \bullet \alpha) \ n_2] \\
&\quad \bullet n_5 \mapsto [\text{prev } (\text{null } \bullet \alpha) \ n_5, n_8] \\
&\quad \bullet |\gamma \setminus \{n_1, n_2, n_5\}| \\
&= n_1 \mapsto [n_5, n_9] \bullet n_2 \mapsto [n_3, \text{null}] \bullet n_5 \mapsto [n_2, n_8] \bullet |\gamma \setminus \{n_1, n_2, n_5\}| \\
&\neq |\gamma|
\end{aligned}$$

El cálculo considera los nodos n_1 , n_2 y n_5 , que son los marcados *L* o *R*. Sin embargo, como no están en el orden del recorrido, la computación no logra representar $|\gamma|$. \square

La importancia de usar el combinador *map* para definir *inset* y *restore* es que los lemas generales de la Sección 3 se aplican directamente. De ahí se sigue que tanto *inset* como *restore* son morfismos en el argumento γ , lo que facilita la localización contextual en las pruebas de la Sección 6. De forma análoga, recurrir a la función de orden superior *if-mark* nos permite demostrar lemas generales sobre ella una sola vez y reutilizarlos varias veces. Por ejemplo, el Lema 5.1 establece una propiedad de *if-mark* que se aplica de inmediato tanto a *inset* como a *restore*. De forma similar, el Lema 5.2

sirve para demostrar las ecuaciones (16) y (17) del Lema 5.3, cada una de las cuales se usa, a su vez, varias veces en las pruebas de los distintos componentes de Schorr-Waite en la Sección 6.

LEMA 5.1. Si $\text{nodes } \gamma_{/L,R} = \emptyset$ entonces $\text{map } (\text{if-mark } f) \gamma = |\gamma|$ para cualquier f . En particular, $\text{inset } \alpha \gamma = \text{restore } \alpha \ t \ \gamma = |\gamma|$ para cualquier α y t .

LEMA 5.2. Si $f_1 x = f_2 x$ para todo $x \in \text{nodes } \gamma_{/L,R}$, entonces $\text{map } (\text{if-mark } f_1) \gamma = \text{map } (\text{if-mark } f_2) \gamma$.

LEMA 5.3. Sea α una secuencia que contiene los nodos de $\gamma_{/L,R}$ entonces se cumple:

$$\text{inset } (\alpha \bullet p) \gamma = \text{inset } \alpha \gamma \quad (16)$$

$$\text{restore } (\alpha \bullet p) \ t \ \gamma = \text{restore } \alpha \ p \ \gamma \quad (17)$$

El Lema 5.1 se cumple porque *if-mark* solo modifica los nodos parcialmente marcados y aplica el borrado al resto del grafo.

En el Lema 5.2, si f_1 y f_2 coinciden en los nodos parcialmente marcados, entonces, por definición, $\text{if-mark } f_1 x (\gamma x) = \text{if-mark } f_2 x (\gamma x)$ para todo $x \in \text{nodes } \gamma$, ya que *if-mark* solo modifica los nodos parcialmente marcados. La conclusión se sigue entonces del Lema 3.3.

La ecuación (16) se sigue del Lema 5.2, tomando $f_1 x = \text{prev}(\text{null} \bullet \alpha \bullet p) x$ y $f_2 x = \text{prev}(\text{null} \bullet \alpha) x$, y observando que, para todo $x \in \text{nodes } \gamma_{/L,R}$, debe cumplirse $\text{prev}(\text{null} \bullet \alpha \bullet p) x = \text{prev}(\text{null} \bullet \alpha) x$, ya que $x \in \alpha$. La ecuación (17) se obtiene de forma análoga tomando $f_1 x = \text{next}(\alpha \bullet p \bullet t) x$ y $f_2 x = \text{next}(\alpha \bullet p) x$.

6 Prueba de Schorr-Waite

La prueba del algoritmo se divide en dos pasos. Siguiendo a Yang [2001a], en la Sección 6.1 se verifica primero Schorr-Waite bajo el supuesto de que el grafo de entrada es conexo desde el nodo raíz r . La Sección 6.2 verifica el fragmento POP, y la Sección 6.3 extiende el resultado a grafos generales descartando, mediante *framing*, los nodos *no* alcanzables desde r . Las subpruebas hacen uso de distintas formas de localización contextual, que comentamos a continuación.

6.1 Prueba para grafos conexos

Empezamos por establecer la siguiente especificación.

$$\begin{aligned} & \{ \text{graph } \gamma_0 \wedge \text{closed } \gamma_0 \wedge r \in \text{nodes } \gamma_0 \wedge \text{nodes } \gamma_0 = \text{reach } (\gamma_0/O) \ r \} \\ & \quad \text{Schorr-Waite } (r) \\ & \{ \exists \gamma. \text{graph } \gamma \wedge |\gamma_0| = |\gamma| \wedge \gamma = \gamma/X \} \end{aligned} \quad (18)$$

La precondition de (18) dice que el grafo de entrada γ_0 está bien formado (*graph* γ_0), es cerrado, contiene el nodo raíz r y todos sus nodos están sin marcar y son alcanzables desde r ($\text{nodes } \gamma_0 = \text{reach } (\gamma_0/O) \ r$). La poscondición postula un grafo final γ que, salvo por las marcas de los nodos, coincide con el grafo de entrada ($|\gamma_0| = |\gamma|$) y está completamente marcado ($\gamma = \gamma/X$).

La Fig. 10 presenta el esquema de la prueba. La mayor parte se sigue de las reglas estándar de la lógica de Hoare y no requiere comentario adicional. Por claridad, omitimos los detalles de las instrucciones que modifican el estado en las líneas 5, 15, 19, 24 y 28, y resumimos su efecto mediante aserciones. Las partes omitidas se muestran en otros lugares: POP (línea 15) en la Sección 6.2; SWING (línea 19), PUSH (línea 24), la línea 5 y la línea 28 en los apéndices. La prueba de la instrucción en la línea 11 es sencilla y se omite por completo.

Detallamos los aspectos clave no triviales del esquema: los pasos de razonamiento no espacial que van de la precondition en la línea 1 a la línea 2, y de la línea 31 a la poscondición en la línea 32. En ambos casos, el grafo se descompone en algún momento en partes disjuntas (por ejemplo, mediante el Lema 3.2 (2)), y la prueba analiza la relación entre ellas. Estos pasos ilustran otro ejemplo de

```

1.  {graph  $\gamma_0 \wedge$  closed  $\gamma_0 \wedge r \in$  nodes  $\gamma_0 \wedge$  nodes  $\gamma_0 =$  reach ( $\gamma_0/O$ )  $r$ }
2.  {graph  $\gamma_0 \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma_0 r$  null}
3.   $t := r; p :=$  null;
4.  { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p$ }
5.  if  $t =$  null then  $tm :=$  true else  $tmp := t.m; tm := (tmp \neq O)$  end if;
6.  { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p \wedge tm = (t \in$  marked0  $\gamma)$ } // invariante
7.  while  $p \neq$  null  $\vee \neg tm$  do
8.    { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p \wedge tm = (t \in$  marked0  $\gamma) \wedge (p \neq$  null  $\vee \neg tm)$ }
9.    if  $tm$  then
10.     { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p \wedge p \neq$  null  $\wedge t \in$  marked0  $\gamma$ }
11.      $pm := p.m;$ 
12.     { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p \wedge t \in$  marked0  $\gamma \wedge \gamma_{val} p = pm \in \{L, R\}$ }
13.     if  $pm = R$  then
14.       { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p \wedge t \in$  marked0  $\gamma \wedge \gamma_{val} p = R$ }
15.        $tmp := p.r; p.r := t; p.m := X; t := p; p := tmp$  // POP
16.       { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p$ }
17.     else
18.       { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p \wedge t \in$  marked0  $\gamma \wedge \gamma_{val} p = L$ }
19.        $tmp_1 := p.r; tmp_2 := p.l; p.r := tmp_2; p.l := t; p.m := R; t := tmp_1$  // SWING
20.       { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p$ }
21.     end if
22.     else
23.       { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p \wedge t \notin$  marked0  $\gamma$ }
24.        $tmp := t.l; t.l := p; t.m := L; p := t; t := tmp$  // PUSH
25.       { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p$ }
26.     end if;
27.     { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p$ }
28.     if  $t =$  null then  $tm :=$  true else  $tmp := t.m; tm := (tmp \neq O)$  end if
29.     { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p \wedge tm = (t \in$  marked0  $\gamma)$ }
30.   end while
31. { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge$  inv  $\gamma_0 \gamma t p \wedge p =$  null  $\wedge t \in$  marked0  $\gamma$ }
32. { $\exists \gamma. graph \gamma \wedge |\gamma_0| = |\gamma| \wedge \gamma = \gamma/X$ }

```

Fig. 10. Esquema de la prueba para la especificación del grafo conexo de Schorr-Waite. Se omiten los fragmentos que verifican las primitivas sobre punteros en las líneas 5, 11, 15, 19, 24 y 28, que se ilustran por separado. La notación $marked_0 \gamma$ abrevia $nodes_0 (\gamma/L, R, X)$, el conjunto de nodos marcados de γ , incluido null.

localización contextual, esta vez dentro de un esquema de prueba que puede calificarse de global, ya que todas las aserciones de la Fig. 10 se refieren al grafo completo γ y no a sus partes.

Precondición (líneas 1–2). En referencia a la Fig. 10, la línea 2 se obtiene de la línea 1 desplegando la definición de inv de la Fig. 9 con $t = r$, $p = \text{null}$, e instanciando la pila α cuantificada existencialmente con la secuencia vacía $[]$. Al fijar $\alpha = []$, el despliegue genera las siguientes obligaciones de prueba: $uniq \text{ null}$, $\text{null} = \text{last}(\text{null} \bullet [])$, $r \in \text{nodes}_0 \gamma_0$, $\text{closed} \gamma_0$, $\text{nodes} \gamma_0/L,R = \emptyset$, $\text{inset} [] \gamma_0 = |\gamma_0|$, $\text{restore} [] t \gamma_0 = |\gamma_0|$ y $\text{nodes} \gamma_0/O \subseteq \text{reach}(\gamma_0/O) r$. Las cuatro primeras obligaciones son inmediatas, y las propiedades $\text{inset} [] \gamma_0 = |\gamma_0|$ y $\text{restore} [] t \gamma_0 = |\gamma_0|$ se siguen del Lema 5.1. La propiedad $\text{nodes} \gamma_0/O \subseteq \text{reach}(\gamma_0/O) r$ se demuestra también sin dificultad: $\text{nodes} \gamma_0/O \subseteq \text{nodes} \gamma_0$ y $\text{nodes} \gamma_0 = \text{reach}(\gamma_0/O) r$ por la hipótesis de la línea 1. Para demostrar la obligación restante, $\text{nodes} \gamma_0/L,R = \emptyset$, observemos que $\text{nodes} \gamma_0/L,R \subseteq \text{nodes} \gamma_0$ y $\text{reach}(\gamma_0/O) r \subseteq \text{nodes} \gamma_0/O$, ya que el filtrado y la alcanzabilidad seleccionan un subconjunto de los nodos del grafo. Así, $\text{nodes} \gamma_0/L,R \subseteq \text{nodes} \gamma_0 = \text{reach}(\gamma_0/O) r \subseteq \text{nodes} \gamma_0/O$. Por el Lema 3.2 (2), $\gamma_0/L,R$ y γ_0/O seleccionan subgrafos con nodos disjuntos de γ_0 . Pero $\text{nodes} \gamma_0/L,R$ solo puede ser un subconjunto de $\text{nodes} \gamma_0/O$ si $\text{nodes} \gamma_0/L,R = \emptyset$.

Poscondición (líneas 31–32). De $inv \gamma_0 \gamma t p$ en la línea 31 se sigue que $p = \text{last}(\text{null} \bullet \alpha)$ y $uniq(\text{null} \bullet \alpha)$. Como $p = \text{null}$, debe cumplirse $\alpha = []$, es decir, la pila está vacía. Entonces, por (e) de la Fig. 9, $|\gamma_0| = \text{restore} [] t \gamma$, que a su vez es igual a $|\gamma|$ por el Lema 5.1. Queda así demostrado $|\gamma_0| = |\gamma|$ en la poscondición. Por el Lema 3.2 (2), el restante $\gamma = \gamma/X$ de la poscondición equivale a $\text{nodes} \gamma/O,L,R = \emptyset$. Aplicando de nuevo el Lema 3.2 (2) y la distributividad de nodes , esto equivale a su vez a $\text{nodes} \gamma/O \cup \text{nodes} \gamma/L,R = \emptyset$. Por (c) de la Fig. 9, $\text{nodes} \gamma/L,R = \emptyset$, así que basta demostrar que $\text{nodes} \gamma/O = \emptyset$. Por (f) de la Fig. 9, $\text{nodes} \gamma/O \subseteq \text{reach}(\gamma/O) t$, es decir, los nodos no marcados de γ son alcanzables desde t por caminos de nodos no marcados. Pero t está marcado en la línea 31, así que ningún nodo es alcanzable desde t por un camino de nodos no marcados. Por tanto, $\text{reach}(\gamma/O) t = \emptyset$, y en consecuencia $\text{nodes} \gamma/O = \emptyset$.

6.2 Prueba de POP

La pre y la poscondición para POP se obtienen de las líneas 14 y 16 de la Fig. 10.

$$\begin{aligned} & \{\exists \gamma. \text{graph } \gamma \wedge \text{inv } \gamma_0 \gamma t p \wedge t \in \text{marked}_0 \gamma \wedge \gamma_{\text{val}} p = R\} \\ & \text{POP} \\ & \{\exists \gamma'. \text{graph } \gamma' \wedge \text{inv } \gamma_0 \gamma' t p\} \end{aligned} \tag{19}$$

La precondición dice que el *heap* implementa un grafo bien formado γ que satisface el invariante para los valores dados de t y p . Además, t está marcado o es *null*, y p está marcado R , ya que POP solo se invoca cuando se cumplen estas condiciones. La poscondición afirma que el *heap* representa un nuevo grafo γ' que satisface el invariante para los valores actualizados de t y p . La especificación se formula únicamente en términos de grafos, de modo que oculta el razonamiento de bajo nivel sobre punteros y solo expone las propiedades de grafo más abstractas que se necesitan en la Fig. 10.

El esquema de la prueba aparece en la Fig. 11 y se divide en dos partes. La primera (líneas 1–9) sirve para mostrar que las instrucciones que modifican el estado en POP pueden ejecutarse de forma segura y dan lugar a un grafo válido γ' . La segunda (líneas 9–10) sirve para mostrar que γ' satisface efectivamente los invariantes de Schorr-Waite. Junto con los pasos análogos en las pruebas de SWING y PUSH, esta es la parte más importante y sustancial de toda la verificación. Comentamos las dos partes con más detalle a continuación.

POP produce un grafo válido (líneas 1–9). El paso de la línea 1 a la línea 2 consiste en eliminar el cuantificador existencial y guardar los valores actuales de t , p y los hijos izquierdo y derecho

1. $\{\exists \gamma. \text{graph } \gamma \wedge \text{inv } \gamma_0 \gamma t p \wedge t \in \text{marked}_0 \gamma \wedge \gamma_{\text{val}} p = R\}$
2. $\{\text{graph } \gamma \wedge t_0 = t \wedge p_0 = p$
 $\wedge \text{inv } \gamma_0 \gamma t_0 p_0 \wedge t_0 \in \text{marked}_0 \gamma \wedge \gamma p_0 = (R, [p_l, p_r])\}$
3. $\{\text{graph } (p_0 \mapsto (R, [p_l, p_r]) \bullet \gamma \setminus p_0) \wedge t_0 = t \wedge p_0 = p\}$
4. $\{(p_0 \Rightarrow R, p_l, p_r \wedge t_0 = t \wedge p_0 = p) * \text{graph } \gamma \setminus p_0\}$
5. $\{p_0 \Rightarrow R, p_l, p_r \wedge t_0 = t \wedge p_0 = p\}$
 $\text{tmp} := p.r; p.r := t; p.m := X; t := p; p := tmp; \quad // \text{POP}$
6. $\{p_0 \Rightarrow X, p_l, t_0 \wedge t = p_0 \wedge p = p_r\}$
7. $\{(p_0 \Rightarrow X, p_l, t_0 \wedge t = p_0 \wedge p = p_r) * \text{graph } \gamma \setminus p_0\}$
8. $\{\text{graph } (p_0 \mapsto (X, [p_l, t_0]) \bullet \gamma \setminus p_0) \wedge t = p_0 \wedge p = p_r\}$
9. $\{\text{graph } (p_0 \mapsto (X, [p_l, t_0]) \bullet \gamma \setminus p_0) \wedge t = p_0 \wedge p = p_r$
 $\wedge \text{inv } \gamma_0 \gamma t_0 p_0 \wedge t_0 \in \text{marked}_0 \gamma \wedge \gamma p_0 = (R, [p_l, p_r])\}$
10. $\{\exists \gamma'. \text{graph } \gamma' \wedge \text{inv } \gamma_0 \gamma' t p\}$

Fig. 11. Esquema de la prueba para POP. La propiedad $\text{inv } \gamma_0 \gamma t_0 p_0 \wedge t_0 \in \text{marked}_0 \gamma \wedge \gamma p_0 = (R, [p_l, p_r])$ se propaga de la línea 2 a la línea 9 porque no describe ni el *heap* ni las variables que el programa modifica.

de p en t_0 , p_0 , p_l y p_r , respectivamente. Guardar estos valores prepara el terreno para que en la línea 3 se omitan los tres últimos términos de la línea 2, que se volverán a incorporar en la línea 9. La operación es válida porque estos términos no se ven afectados por la ejecución, ya que no involucran ni el *heap* ni las variables que POP modifica.

La línea 3 expande γ alrededor de $p_0 (= p)$ mediante la ecuación (5), de modo que la distributividad de graph (4) se aplica en la línea 4 para hacer *framing* sobre $\text{graph } \gamma \setminus p_0$. Esto es análogo a cómo se separó el puntero j del resto del *heap* en la Sección 2 para verificar la instrucción que lo modifica. Se omite la derivación de la línea 6 por ser estándar: involucra varias aplicaciones de *framing* y las reglas de inferencia para las primitivas con estado. Basta decir que la línea refleja las modificaciones del puntero p_0 y la asignación de nuevos valores a t y p , en consonancia con la ilustración de POP en la Fig. 6. En concreto, la arista derecha de p_0 se redirige hacia t_0 , el nodo se marca X , y t y p pasan a p_0 y p_r , respectivamente. El resto del esquema, hasta la línea 9, restaura el grafo sobre el que se aplicó *framing* junto con los términos no espaciales que se habían omitido en la línea 3.

Preservación del invariante (líneas 9–10). Esta parte de la prueba es totalmente no espacial y se apoya casi por completo en la distributividad de varios morfismos, junto con algunos lemas generales sobre grafos de la Sección 3. Sigue el mismo patrón de localidad contextual que el Lema 3.6, y aprovecha que los grafos de las líneas 9 y 10 comparten el subgrafo $\gamma \setminus p_0$. Como primer paso, reformulamos el problema como la siguiente implicación, cuya premisa recoge las aserciones sobre γ de la línea 9 y cuya conclusión describe el grafo final γ' .

$$\gamma = p_0 \mapsto (R, [p_l, p_r]) \bullet \gamma \setminus p_0 \wedge \quad (20)$$

$$\text{inv}' \gamma_0 \gamma (\alpha \bullet p_0) t_0 p_0 \wedge \quad (21)$$

$$t_0 \in \text{marked}_0 \gamma \implies \quad (22)$$

$$\exists \gamma'. \gamma' = p_0 \mapsto (X, [p_l, t_0]) \bullet \gamma \setminus p_0 \wedge \quad (23)$$

$$\text{inv}' \gamma_0 \gamma' \alpha p_0 p_r \quad (24)$$

(c) $nodes \gamma' /_{L,R} =$	Def. de γ'
$= nodes (p_0 \mapsto (X, [p_l, t_0]) \bullet \gamma \setminus p_0) /_{L,R}$	Lem. 3.1 (1) y 3.1 (3) (distrib.)
$= nodes (p_0 \mapsto (X, [p_l, t_0])) /_{L,R} \cup nodes (\gamma \setminus p_0) /_{L,R}$	Def. de <i>filtrado</i> (10)
$= nodes (\gamma \setminus p_0) /_{L,R}$	Hip. (21.c)
$= \alpha$	
(d) $inset \alpha \gamma' =$	Def. de γ'
$= inset \alpha (p_0 \mapsto (X, [p_l, t_0]) \bullet \gamma \setminus p_0)$	Lem. 3.1 (5) (distrib.)
$= inset \alpha (p_0 \mapsto (X, [p_l, t_0])) \bullet inset \alpha \gamma \setminus p_0$	Def. de <i>inset</i> (14)
$= p_0 \mapsto [p_l, t_0] \bullet inset \alpha \gamma \setminus p_0$	Lem. 5.3
$= p_0 \mapsto [p_l, t_0] \bullet inset (\alpha \bullet p_0) \gamma \setminus p_0$	Hip. (21.d)
$= p_0 \mapsto [p_l, t_0] \bullet \gamma \setminus p_0 $	Def. de <i>borrado</i> (8)
$= p_0 \mapsto (X, [p_l, t_0]) \bullet \gamma \setminus p_0 $	Lem. 3.1 (4) (distrib.)
$= p_0 \mapsto (X, [p_l, t_0]) \bullet \gamma \setminus p_0 $	Def. de γ'
$= \gamma' $	
(e) $restore \alpha p_0 \gamma' =$	Def. de γ'
$= restore \alpha p_0 (p_0 \mapsto (X, [p_l, t_0]) \bullet \gamma \setminus p_0)$	Lem. 3.1 (5) (distrib.)
$= restore \alpha p_0 (p_0 \mapsto (X, [p_l, t_0])) \bullet restore \alpha p_0 \gamma \setminus p_0$	Def. de <i>restore</i> (15)
$= p_0 \mapsto [p_l, t_0] \bullet restore \alpha p_0 \gamma \setminus p_0$	Lem. 5.3
$= p_0 \mapsto [p_l, t_0] \bullet restore (\alpha \bullet p_0) t_0 \gamma \setminus p_0$	Def. de <i>restore</i> (15)
$= restore (\alpha \bullet p_0) t_0 (p_0 \mapsto (R, [p_l, p_r]))$	
$\quad \bullet restore (\alpha \bullet p_0) t_0 \gamma \setminus p_0$	Lem. 3.1 (5) (distrib.)
$= restore (\alpha \bullet p_0) t_0 (p_0 \mapsto (R, [p_l, p_r]) \bullet \gamma \setminus p_0)$	Hip. (21.e)
$= \gamma_0 $	
(f) $nodes \gamma' /_O =$	Def. de <i>filtrado</i> , <i>nodes</i> , γ y γ'
$= nodes \gamma /_O$	Hip. (21.f)
$\subseteq \bigcup_{\alpha \bullet p_0} (reach (\gamma /_O) \circ \gamma_r) \cup reach (\gamma /_O) t_0$	$t_0 \notin nodes \gamma /_O$
$= \bigcup_{\alpha \bullet p_0} (reach (\gamma /_O) \circ \gamma_r)$	Conm. y asoc. de \cup
$= \bigcup_{\alpha} (reach (\gamma /_O) \circ \gamma_r) \cup reach (\gamma /_O) (\gamma_r p_0)$	$\gamma_r p_0 \notin nodes \gamma /_O$
$= \bigcup_{\alpha} (reach (\gamma /_O) \circ \gamma_r)$	$(\gamma_r = \gamma'_r \text{ en } \alpha) \text{ y } (\gamma /_O = \gamma' /_O)$
$= \bigcup_{\alpha} (reach (\gamma' /_O) \circ \gamma'_r)$	$p_0 \notin nodes \gamma' /_O$
$= \bigcup_{\alpha} (reach (\gamma' /_O) \circ \gamma'_r) \cup reach (\gamma' /_O) p_0$	

Fig. 12. POP preserva los invariantes (c)–(f) para $\gamma = p_0 \mapsto (R, [p_l, p_r]) \bullet \gamma \setminus p_0$ y $\gamma' = p_0 \mapsto (X, [p_l, t_0]) \bullet \gamma \setminus p_0$.

La premisa se sigue de la línea 9: (20) expande γ alrededor de p_0 usando $\gamma p_0 = (R, [p_l, p_r])$ de esa misma línea; (21) se cumple porque $inv \gamma_0 \gamma t_0 p_0$ en la línea 9 implica que p_0 es la cima de la pila de γ , que tiene por tanto la forma $\alpha \bullet p_0$ para algún α ; y (22) figura como término en la propia línea.

En la conclusión de la implicación, (23) refleja que p_0 está ahora marcado X y que su arista derecha se ha restaurado hacia t_0 , mientras que (24) indica que la nueva pila es α —tras desapilar p_0 de la pila anterior $\alpha \bullet p_0$ —, y que el nuevo *tip* y la nueva cima son p_0 y p_r , respectivamente. Estos cambios se corresponden con la ilustración de POP en la Fig. 8, tomando p_0 , t_0 y p_r como los

valores iniciales de p , t y el hijo derecho de p . Es inmediato que (23) y (24) implican la poscondición de POP en la línea 10.

En el segundo paso pasamos a establecer el invariante $inv' \gamma_0 \gamma' \alpha p_0 p_r$ de (24) a partir de $inv' \gamma_0 \gamma (\alpha \bullet p_0) t_0 p_0$ en (21) y $t_0 \in marked_0 \gamma$ en (22). Como inv' se define en la Fig. 9 mediante los términos (a)–(f), cada término en (24) se demuestra a partir del correspondiente en (21). El subcaso (b) es precisamente el Lema 3.6, y la Fig. 12 presenta los subcasos (c)–(f) en un estilo ecuacional autoexplicativo. Las pruebas siguen el patrón de localización contextual del Lema 3.6: comienzan descomponiendo γ y γ' como en (20) y (23), aislando el nodo p_0 del subcomponente compartido $\gamma \setminus p_0$. Cada subcaso aplica entonces el morfismo correspondiente para distribuir sobre la descomposición, lo que reduce el objetivo a una propiedad de $\gamma \setminus p_0$ ya supuesta. El subcaso restante (a) no tiene carácter ecuacional, así que lo desarrollamos aquí. Hay que demostrar que (20)–(22) implican $uniq(\text{null} \bullet \alpha)$, $p_r = last(\text{null} \bullet \alpha)$ y $p_0 \in nodes_0 \gamma'$. La única propiedad no trivial es $p_r = last(\text{null} \bullet \alpha)$, es decir, que p_r es la cima de la pila α . Esto se cumple porque (21) nos da $inset(\alpha \bullet p_0) \gamma = |\gamma|$, es decir, que $\alpha \bullet p_0$ es un camino en γ . Por la definición de $inset$ (14), $prev(\text{null} \bullet \alpha \bullet p_0) p_0 = \gamma_r p_0 = p_r$, y por tanto $p_r = last(\text{null} \bullet \alpha)$.

6.3 Prueba para grafos generales

Pasamos ahora a establecer la siguiente especificación general de Schorr-Waite, que no supone que γ sea conexo desde r .

$$\begin{aligned} & \{graph \gamma_0 \wedge closed \gamma_0 \wedge r \in nodes \gamma_0 \wedge \gamma_0 = \gamma_0/O\} \\ & \quad Schorr\text{-}Waite(r) \\ & \{\exists \gamma. graph \gamma \wedge |\gamma_0| = |\gamma| \wedge \gamma = \gamma/X \bullet \gamma/O \wedge nodes \gamma/X = reach(\gamma_0/O) r\} \end{aligned}$$

Como en la especificación (18), la precondition dice que el grafo de entrada γ_0 está bien formado ($graph \gamma_0$), es cerrado, contiene el nodo r y no tiene ninguna marca ($\gamma_0 = \gamma_0/O$), pero omite el término sobre la conexión. La poscondición postula un grafo final γ que, salvo por las marcas de los nodos, coincide con el de entrada ($|\gamma_0| = |\gamma|$), y se descompone en una parte completamente marcada y otra sin marcar ($\gamma = \gamma/X \bullet \gamma/O$); la parte marcada se corresponde con los nodos alcanzables desde r en el grafo inicial ($nodes \gamma/X = reach(\gamma_0/O) r$).

La prueba aparece en la Fig. 13 y se obtiene haciendo *framing* sobre (18), sin necesidad de reanalizar el código. La construcción se apoya en la distributividad de *graph* para preparar el *framing*, y en los morfismos para propagar la información enmarcada desde el grafo menor hacia el mayor. Esta propagación, que se realiza en el último paso de la prueba (de la línea 7 a la línea 8), es una forma de localización contextual a la inversa: en vez de enfocarse hacia dentro, la información fluye hacia fuera a través de la estructura.

Con más detalle, γ_0 se descompone primero de forma disjunta en $\gamma_1 = \gamma_0 / (reach \gamma_0 r)$ —la parte conexa desde r — y su complemento γ_2 , de modo que $\gamma_0 = \gamma_1 \bullet \gamma_2$. Por definición, $nodes \gamma_1 = reach(\gamma_1 \bullet \gamma_2) r$, y por el Lema 3.5 (2) se sigue que $closed \gamma_1$, $r \in nodes \gamma_1$ y $nodes \gamma_1 = reach \gamma_1 r$. Como γ_1 y γ_2 son subgrafos de γ_0 , ambos están también sin marcar ($\gamma_1/O = \gamma_1$ y $\gamma_2/O = \gamma_2$), lo que nos da la línea 2 de la Fig. 13. La distributividad de *graph* (4) lleva entonces a la línea 3, que es la conjunción de separación de la precondition de (18) con el predicado que reúne los términos de la línea 2 referidos al grafo γ_2 . Haciendo *framing* sobre la especificación (18) obtenemos una poscondición para Schorr-Waite en la línea 6 que es la conjunción de separación de los términos sobre γ_2 con la poscondición de (18); esta última afirma la existencia de un grafo γ'_1 tal que $|\gamma_1| = |\gamma'_1|$ y $\gamma'_1 = \gamma'_1/X$.

La línea 7 combina los grafos γ'_1 y γ_2 del siguiente modo. Primero, la distributividad de *graph* y del borrado nos da $graph(\gamma'_1 \bullet \gamma_2)$ y $|\gamma_0| = |\gamma_1 \bullet \gamma_2| = |\gamma'_1 \bullet \gamma_2|$. También obtenemos $\gamma'_1/O = \gamma'_1/X/O = e$ y $\gamma_2/X = \gamma_2/O/X = e$ por el Lema 3.2 (4). De aquí se sigue que $\gamma'_1 \bullet \gamma_2 = \gamma'_1/X \bullet \gamma_2/O = (\gamma'_1 \bullet \gamma_2)/X \bullet$

1. $\{\text{graph } \gamma_0 \wedge \text{closed } \gamma_0 \wedge r \in \text{nodes } \gamma_0 \wedge \gamma_0 = \gamma_0/O\}$
2. $\{\exists \gamma_1 \gamma_2. \text{graph } (\gamma_1 \bullet \gamma_2) \wedge \text{closed } \gamma_1 \wedge r \in \text{nodes } \gamma_1 \wedge \text{nodes } \gamma_1 = \text{reach } (\gamma_1/O) r$
 $\wedge \text{nodes } \gamma_1 = \text{reach } ((\gamma_1 \bullet \gamma_2)/O) r \wedge \gamma_2 = \gamma_2/O \wedge \gamma_0 = \gamma_1 \bullet \gamma_2\}$
3. $\{(\text{graph } \gamma_1 \wedge \text{closed } \gamma_1 \wedge r \in \text{nodes } \gamma_1 \wedge \text{nodes } \gamma_1 = \text{reach } (\gamma_1/O) r)$
 $* (\text{graph } \gamma_2 \wedge \text{nodes } \gamma_1 = \text{reach } ((\gamma_1 \bullet \gamma_2)/O) r \wedge \gamma_2 = \gamma_2/O \wedge \gamma_0 = \gamma_1 \bullet \gamma_2)\}$
4. $\{\text{graph } \gamma_1 \wedge \text{closed } \gamma_1 \wedge r \in \text{nodes } \gamma_1 \wedge \text{nodes } \gamma_1 = \text{reach } (\gamma_1/O) r\}$
Schorr-Waite (r)
5. $\{\exists \gamma'_1. \text{graph } \gamma'_1 \wedge |\gamma_1| = |\gamma'_1| \wedge \gamma'_1 = \gamma'_1/X\}$
6. $\{(\exists \gamma'_1. \text{graph } \gamma'_1 \wedge |\gamma_1| = |\gamma'_1| \wedge \gamma'_1 = \gamma'_1/X)$
 $* (\text{graph } \gamma_2 \wedge \text{nodes } \gamma_1 = \text{reach } ((\gamma_1 \bullet \gamma_2)/O) r \wedge \gamma_2 = \gamma_2/O \wedge \gamma_0 = \gamma_1 \bullet \gamma_2)\}$
7. $\{\exists \gamma'_1. \text{graph}(\gamma'_1 \bullet \gamma_2) \wedge |\gamma_0| = |\gamma'_1 \bullet \gamma_2|$
 $\wedge \gamma'_1 \bullet \gamma_2 = (\gamma'_1 \bullet \gamma_2)/X \bullet (\gamma'_1 \bullet \gamma_2)/O \wedge \text{nodes } (\gamma'_1 \bullet \gamma_2)/X = \text{reach } (\gamma_0/O) r\}$
8. $\{\exists \gamma. \text{graph } \gamma \wedge |\gamma_0| = |\gamma| \wedge \gamma = \gamma/X \bullet \gamma/O \wedge \text{nodes } \gamma/X = \text{reach } (\gamma_0/O) r\}$

Fig. 13. Esquema de la prueba para la especificación general de Schorr-Waite.

$(\gamma'_1 \bullet \gamma_2)/O$, y también $\text{nodes } (\gamma'_1 \bullet \gamma_2)/X = \text{nodes } \gamma'_1/X = \text{nodes } \gamma'_1 = \text{nodes } |\gamma'_1| = \text{nodes } |\gamma_1| = \text{nodes } \gamma_1 = \text{reach } (\gamma_0/O) r$. Por último, la línea 8 abstrae sobre $\gamma = \gamma'_1 \bullet \gamma_2$.

7 Esbozo de la verificación de union-find

La estructura de datos *union-find* gestiona una colección de conjuntos disjuntos y permite fusionarlos y consultar pertenencias con eficiencia. Cada conjunto se representa en memoria como un árbol invertido: cada elemento apunta a su único padre, y la raíz, que apunta a sí misma, hace de representante del conjunto. Para hallar el representante de un elemento, basta seguir los punteros al padre hacia arriba. La operación de unión fusiona dos conjuntos haciendo que la raíz de uno apunte a la del otro, con lo que sus representantes se unifican (Fig. 14).

Como cada nodo tiene un único padre, *union-find* opera sobre *grafos unarios*, con un predicado *graph* análogo al de los grafos binarios de la Sección 3.

$$\begin{aligned} \text{graph}_1 e &\hat{=} \text{emp} \\ \text{graph}_1 (x \mapsto y \bullet \gamma) &\hat{=} x \mapsto y * \text{graph}_1 \gamma \end{aligned}$$

Las principales definiciones en la especificación de *union-find* son las siguientes.

$$\begin{aligned} \text{summit } \gamma x &\hat{=} \begin{cases} \bigcup_{\gamma_{\text{adj}} x} \text{summit } (\gamma \setminus x) & \text{si } x \in \text{nodes } \gamma \\ \{x\} & \text{en caso contrario} \end{cases} \\ \text{summits } \gamma &\hat{=} \bigcup_{\text{nodes } \gamma} \text{summit } \gamma \\ \text{loops } \gamma &\hat{=} \{x \mid x \in \gamma_{\text{adj}} x\} \end{aligned}$$

El conjunto $\text{summit } \gamma x$ contiene los nodos de γ que marcan el *término*, o *summit*, de un camino que parte de x . Más precisamente, $z \in \text{summit } \gamma x$ si existe un camino de x a algún nodo y de γ tal que z es hijo de y o, bien $z \notin \text{nodes } \gamma$ (la arista de y a z es colgante), o bien z ya estaba en el camino de x a y (cerrando así un ciclo). El conjunto $\text{summits } \gamma$ reúne todos esos nodos terminales.

Fig. 14. Dos conjuntos disjuntos codificados como árboles invertidos que se fusionan mediante UNION. Inicialmente, a y d representan los conjuntos $\{a, b, c\}$ y $\{d, e, f, g\}$, respectivamente. Tras la unión, d pasa a representar todos los elementos.

El conjunto *loops* γ reúne los nodos de γ que se incluyen a sí mismos en su lista de adyacencia, es decir, aquellos que forman ciclos de tamaño 1.

La Fig. 14 muestra el papel de estas nociones en *union-find*. *summit* calcula el representante de un nodo (por ejemplo, *summit* γ $c = \{a\}$), pues los representantes son justamente los nodos terminales de los caminos. *summits*, por su parte, reúne todos los representantes (por ejemplo, *summits* $\gamma = \{a, d\}$ y *summits* $\gamma' = \{d\}$). *summit* y *summits* son, en realidad, algo más generales: pueden devolver nodos fuera del grafo (cuando hay aristas colgantes) o nodos que dan inicio a un ciclo. Si *summits* γ contiene solo nodos de γ , entonces γ es cerrado; si además todos esos nodos forman ciclos *triviales* (de tamaño 1, los de *loops* γ), entonces γ es acíclico salvo en los representantes γ , por tanto, un árbol invertido.

Aprovechamos estas nociones no solo para calcular representantes, sino también para caracterizar cuándo un grafo es un árbol invertido. Lo hacemos con el predicado *set* S x , que se cumple en un *heap* que contiene un *único conjunto* S en estructura *union-find* cuyo representante es x .

$$\text{set } S \ x \hat{=} \exists \gamma. \text{graph}_1 \ \gamma \wedge \text{summits } \gamma = \text{loops } \gamma = \{x\} \wedge \text{nodes } \gamma = S$$

La definición exige que exista un grafo unario γ cuyos nodos sean exactamente S , con x como único *summit* (es decir, γ cerrado) y x formando un ciclo trivial (es decir, γ un árbol invertido). Por ejemplo, en el grafo γ de la Fig. 14 se cumple *set* $\{a, b, c\}$ a y *set* $\{d, e, f, g\}$ d .

Las siguientes tripletas de Hoare especifican los métodos de *union-find*; el valor de retorno se denota en la poscondición por la variable *result*.¹¹

$$\begin{array}{lll} \{\text{emp}\} & \text{NEW} & \{\text{set } \{\text{result}\} \ \text{result}\} \\ \{\text{set } S \ y \wedge x \in S\} & \text{FIND } (x) & \{\text{set } S \ y \wedge \text{result} = y\} \\ \{\text{set } S_1 \ x_1 * \text{set } S_2 \ x_2\} & \text{UNION } (x_1, x_2) & \{\text{set } (S_1 \cup S_2) \ \text{result} \wedge \text{result} \in \{x_1, x_2\}\} \end{array}$$

NEW parte de un *heap* vacío y almacena un nodo, que forma un conjunto unitario y es su propio representante. FIND recibe un nodo x que se sabe que pertenece a algún conjunto S y devuelve su representante y . UNION supone que x_1 y x_2 son representantes de conjuntos disjuntos, los fusiona y devuelve uno de los dos como nuevo representante (Fig. 14). Conviene notar que nuestras especificaciones se refieren solo a los conjuntos que cada operación manipula, siguiendo el estilo de *small footprint*. Aunque esta es la norma en lógica de separación, no conocemos verificaciones previas de *union-find* que la adopten.

La implementación y los esquemas de prueba están en el apéndice; aquí nos limitamos a comentar cómo los morfismos y la distributividad ayudan en la verificación. El principal reto es establecer, en

¹¹Esto exige extender la lógica estándar de O'Hearn, Reynolds y Yang con métodos que devuelven valores, una extensión que Hoare Type Theory admite sin problema.

varias subpruebas, la inclusión $\text{summits } \gamma \subseteq \text{loops } \gamma$, uno de los lados de la ecuación $\text{summits } \gamma = \text{loops } \gamma$ que define el predicado *set*. Esto recuerda mucho a la definición de *closed* en la Sección 3 como $\text{sinks } \gamma \subseteq \text{nodes}_0 \gamma$, donde el hecho de que *sinks* y *nodes* fueran morfismos permitió la localización contextual a través del Lema 3.6.

Aquí aplicamos el mismo principio, esta vez aprovechando las propiedades de distribución de *loops* y *summits*. *loops* es un morfismo de PCMs estándar. *summits*, en cambio, se comporta de forma más sutil. Primero, solo se distribuye cuando todos los ciclos del grafo son triviales, condición que se cumple en los grafos de *union-find*. Y segundo, su distribución no sigue la forma aditiva habitual de los morfismos, sino que *resta* nodos del otro componente para evitar interferencias.

$$\text{summits } (\gamma_1 \bullet \gamma_2) = (\text{summits } \gamma_1) \setminus \text{nodes } \gamma_2 \cup (\text{summits } \gamma_2) \setminus \text{nodes } \gamma_1$$

La idea es que un *summit* en γ_1 es un nodo donde acaba un camino. Si el camino termina en una arista colgante hacia γ_2 , ese nodo deja de ser terminal en la composición, donde el camino sigue. La ecuación lo refleja eliminando el solapamiento mediante la resta de conjuntos.

La teoría completa de *loops* y *summits* es más amplia y se aplica a grafos generales, no solo unarios, pero el principio de distribución anterior basta para trazar la analogía con Schorr-Waite e ilustrar que la localización contextual funciona igual de bien en *union-find*.

8 Trabajo relacionado

Pruebas de Schorr-Waite en lógica de separación. El punto de partida de este artículo ha sido la prueba de Yang [Yang 2001a,b], uno de los primeros trabajos sobre lógica de separación en general y el primero sobre grafos en particular. La principal diferencia con nuestro trabajo es que Yang no usa grafos como argumento explícito del predicado *graph*, sino que recurre a abstracciones intermedias como el árbol generador del grafo o ciertos subconjuntos de nodos. Estas abstracciones no son independientes, y mantenerlas sincronizadas entre sí y con el grafo dispuesto en el *heap* obliga a alternar continuamente entre razonamiento espacial y no espacial, con un coste formal considerable. Nosotros lo evitamos manteniendo la mayor parte del razonamiento sobre grafos en el plano no espacial.

Por considerar su primera prueba demasiado compleja, Yang volvió a atacar Schorr-Waite mediante lógica de separación *relacional* [Yang 2007]. La lógica relacional establece un refinamiento contextual entre dos programas; en este caso, con la implementación del marcado mediante búsqueda en profundidad (DFS). La nueva prueba ganó claridad conceptual respecto de la original, lo cual es algo paradójico: el refinamiento entre dos programas suele ser una propiedad mucho más fuerte —y, por tanto, más exigente de demostrar— que establecer una pre y una poscondición para uno solo. Nuestro resultado confirma esa intuición. En esta misma línea, Crespo and Kunz [2011] optimizan la prueba relacional de Yang demostrando que Schorr-Waite es contextualmente equivalente a DFS, y mecanizan el resultado en unas 3000 líneas en Coq.

Pruebas fuera de la lógica de separación. Como punto de referencia clásico para los algoritmos sobre grafos, Schorr-Waite se ha verificado muchas veces y con enfoques muy distintos: desde técnicas automatizadas [Leino 2010; Loginov et al. 2006; Roever 1977; Suzuki 1976] hasta estudios de las propiedades matemáticas del algoritmo [Abrial 2003; Bornat 2000; Bubel 2007; Dershowitz 1980; Gries 1979; Griffiths 1979; Hubert and Marché 2005; Mehta and Nipkow 2003; Morris 1982; Topor 1979], pasando por pruebas basadas en transformación de programas [Broy and Pepper 1982; Dufourd 2014; Gerhart 1979; Giorgino et al. 2010; Preoteasa and Back 2012, 2010; Ward 1996]. La diferencia principal con nuestro trabajo es que aquí queríamos apoyarnos explícitamente en el *framing*, por ser la característica clave de la lógica de separación.

Pruebas de union-find. La estructura *union-find* [Galler and Fisher 1964] es también un ejemplo canónico sobre grafos, con numerosas demostraciones, algunas en lógica de separación. Conchon and Filliâtre [2007] verifican una versión en Coq basada en *arrays funcionales*; Lammich and Meis [2012] verifican una implementación en Imperative/HOL; Krishnaswami [2011] ofrece una prueba no mecanizada; y Charguéraud and Pottier [2019] dan una prueba en Coq con análisis de complejidad. Las dos últimas, igual que nosotros, se ocupan de una implementación basada en *heap*. Wang et al. [2019] verifican además una variante basada en *arrays*, también en Coq. Nuestro enfoque se distingue en dos puntos clave: usamos grafos parciales en lugar de la teoría de grafos tradicional para poder aprovechar los morfismos de PCMs, y empleamos especificaciones de tipo *small footprint*, que describen únicamente los subconjuntos disjuntos modificados en vez de la estructura entera.

Grafos en lógica de separación, sin PCMs. En busca de un predicado *graph* que admitiera descomposición, Bornat et al. [2004] definen un grafo parcial como un término recursivo en forma de árbol, siguiendo esta estrategia: dado un orden de recorrido por defecto, la primera vez que se encuentra un nodo, este se registra explícitamente en el término, y cada aparición posterior se registra como una referencia (un puntero) a la primera. Así se consigue codificar los grafos cerrados de forma que admiten descomposición, pero la codificación queda atada al orden de recorrido, lo cual es un problema, porque impide desarrollar librerías generales de lemas sobre grafos. Nosotros usamos el PCM de grafos parciales para quitar la restricción a grafos cerrados, lo que de paso elimina la dependencia del orden de recorrido.

Wang [2019] y Wang et al. [2019] parametrizan su predicado *graph* con un grafo matemático cerrado, y formulan los invariantes del programa en términos de él. Como un grafo cerrado no puede descomponerse en subgrafos cerrados, estos invariantes no se consideran bajo distribución. Para demostrar que una modificación del estado preserva el invariante hay que razonar entonces, por lo general, sobre el grafo completo. Este razonamiento global puede aliviarse introduciendo conectivos y reglas lógicas adicionales, como la conjunción de solapamiento o las reglas *frame ramificadas*¹² [Hobor and Villard 2013]. En nuestro caso, apoyarnos en PCMs y morfismos nos permitió quedarnos dentro de la lógica de separación estándar sobre *heaps*.

Grafos en lógica de separación, con PCMs. Sergey et al. [2015a] y Nanevski [2016] parametrizan su predicado *graph* con un *heap* (que es a su vez un PCM), y lo usan como representación de un grafo parcial. Los *heaps* se descomponen de manera natural bajo unión disjunta. Sin embargo, como el predicado *graph* exige que el grafo implementado sea cerrado, el propio predicado no se distribuye. Para esquivarlo, introducen relaciones auxiliares que expresan cuándo un grafo es subgrafo de otro, algo que nuestra formulación da gratis (por ejemplo, γ_1 es subgrafo de γ si y solo si $\gamma = \gamma_1 \bullet \gamma_2$ para algún γ_2). Estos trabajos no consideran morfismos de PCMs ni Schorr-Waite.

Más recientemente, Krishna et al. [2020] y Meyer et al. [2023] han introducido una teoría de *flujos* como marco para estudiar la descomposición de propiedades de grafos. Los flujos recuerdan a la primera prueba de Yang: sirven como abstracciones intermedias que facilitan la descomposición en la especificación del grafo. Nosotros, en cambio, parametrizamos el razonamiento por el grafo completo y, cuando hace falta, calculamos esas abstracciones mediante morfismos. Eso sí, los flujos están pensados para razonamiento automatizado, algo que aquí no hemos abordado.

Por último, Costa et al. [[n. d.]] definen el PCM de los *pregrafos*. Un pregrafo es como nuestro grafo parcial, pero admite también aristas colgantes *entrantes*, no solo salientes. El artículo procede a definir una lógica de separación sobre pregrafos, del mismo modo que la lógica de separación

¹²N. del T.: Las traducciones *conjunción de solapamiento* y *regla frame ramificada* se proponen aquí para *overlapping conjunction* y *ramified frame rule* respectivamente.

sobre *heaps* se define clásicamente mediante acciones locales [Calcagno et al. 2007]. Nosotros, en cambio, usamos la lógica de separación estándar sobre *heaps*, y los grafos (parciales) son solo un PCM secundario a nivel de usuario. Que *heaps* y grafos convivan es necesario para representar algoritmos sobre grafos basados en punteros, como Schorr-Waite, pero requiere morfismos de PCMs que medien entre unos y otros.

Morfismos en lógica de separación. Aunque las lógicas de separación actuales se apoyan ampliamente en los PCMs, los morfismos siguen estando infrautilizados. Una excepción notable es el trabajo de Farka et al. [2021], que desarrolla una teoría de *morfismos parciales de PCMs*: morfismos que solo se distribuyen bajo ciertas condiciones. Esas condiciones dan lugar a las *relaciones de separación*, una estructura algebraica novedosa con propiedades teóricas ricas. Juntos, los morfismos y las relaciones de separación definen cuándo un PCM es un sub-PCM de otro y cómo refinar las tripletas de Hoare en consecuencia.

Este concepto de refinamiento lo introdujo Nanevski et al. [2019] como un morfismo sobre *recursos*: estructuras algebraicas que modelan sistemas de transición de estados para concurrencia. Aunque los recursos involucran una forma de inclusión estructural, no forman PCMs, ni su teoría se apoya en la descomposición mediante *join*. Además, los morfismos de recursos actúan sobre programas, adaptando retroactivamente el código fantasma (código auxiliar usado solo para la verificación) mediante una función de simulación, mientras que los morfismos de PCMs operan dentro de las aserciones lógicas. En consecuencia, los recursos y sus morfismos abordan cuestiones ortogonales a las nuestras. Ninguno de los dos trabajos aplica sus morfismos a grafos.

Grafos desde una perspectiva algebraica. Varios trabajos recientes en programación funcional, demostración de teoremas y teoría de categorías han propuesto tratar los grafos algebraicamente [Liell-Cock and Schrijvers 2024; Master 2021, 2022; Mokhov 2017, 2022], aunque hasta ahora sin aplicación a la lógica de separación. El más reciente, el de Kidney and Wu [2025], comparte con nosotros la representación de grafos como funciones y, además, los dota de la estructura algebraica de los anillos, con monoides distintos para vértices y para aristas. También proponen varias construcciones algebraicas con sus morfismos asociados. Su aplicación es la implementación de algoritmos de grafos como programas coinductivos sin estado en Agda y Haskell. Nosotros usamos el álgebra de grafos para la especificación y verificación de programas, no para su implementación: nuestros programas están escritos en un lenguaje imperativo basado en punteros, el habitual en lógica de separación. Este enfoque da lugar también a estructuras monoidales distintas. En particular, como necesitamos relacionar los grafos con los punteros y con el *framing*, ponemos el foco en la parcialidad y, en consecuencia, usamos un monoide de grafos cuya operación *join* es muy distinta de las que se consideran en esos trabajos.

9 Conclusión

Este artículo establece que los grafos forman un PCM cuando se extienden con *aristas colgantes*, dando lugar a los *grafos parciales*. La estructura de PCM facilita una composición natural mediante la unión de subgrafos e induce *morfismos sobre PCMs* como funciones que preservan dicha estructura. Nuestra contribución central muestra cómo los morfismos de PCMs resuelven el desafío clásico de la lógica de separación: la verificación efectiva de grafos.

Lo crucial es que los morfismos de PCMs enriquecen el principio fundamental de localidad: mientras que el *framing* tradicional permite la localidad espacial aislando porciones del *heap*, los morfismos permiten la localidad no espacial aislando subcomponentes relevantes del grafo. El mecanismo clave es la *localización contextual*: la distribución de los morfismos sobre la unión de subgrafos ($f(\gamma_1 \bullet \gamma_2) = f\gamma_1 \bullet f\gamma_2$). A diferencia del *framing*, que solo opera en el nivel superior de una especificación, la localización contextual permite reescribir en lo profundo de un contexto.

Empleamos además *combinadores de orden superior* como *map* para definir nociones auxiliares sobre invariantes complejos (por ejemplo, los de Schorr-Waite) y formular lemas generales reutilizables en múltiples casos. La combinación de grafos parciales, morfismos y combinadores de orden superior da lugar a *pruebas novedosas y mecanizadas* tanto del *algoritmo de Schorr-Waite* como de la estructura de datos *union-find*, con una notable concisión gracias a la reutilización de lemas y a la localización contextual.

Todas las pruebas están completamente mecanizadas en Coq mediante la librería Hoare Type Theory. La mecanización usa variables funcionales (no mutables) en lugar de las mutables que aparecen en el artículo, pero esto es una variación técnica que no afecta a los resultados.

Agradecimientos

Agradecemos a Anindya Banerjee y a los revisores anónimos de ICFP sus numerosos comentarios útiles. Este trabajo ha sido financiado parcialmente por los proyectos del MICIU español DECO PID2022-138072OB-I00, Maria de Maeztu CEX2024-001471-M, PRODIGY TED2021-132464B-I00, y por la ERC Starting Grant CRETE GA:101039196. Las opiniones y conclusiones expresadas en este texto son las de los autores y no reflejan necesariamente las de las agencias financiadoras.

Referencias

- Jean-Raymond Abrial. 2003. Event based sequential program development: application to constructing a pointer program. In *Formal Methods Europe (FME)*. 51–74. doi:10.1007/978-3-540-45236-2_5
- Richard Bornat. 2000. Proving pointer programs in Hoare logic. In *Mathematics of Program Construction (MPC)*. 102–126. doi:10.1007/10722010_8
- Richard Bornat, Cristiano Calcagno, and Peter O’Hearn. 2004. Local reasoning, separation and aliasing. In *Workshop on Semantics, Program Analysis and Computing Environments for Memory Management (SPACE)*. <http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/p.ohearn/papers/separation-and-aliasing.pdf>
- Richard Bornat, Cristiano Calcagno, Peter O’Hearn, and Matthew Parkinson. 2005. Permission accounting in separation logic. In *Principles of Programming Languages (POPL)*. 259–270. doi:10.1145/1040305.1040327
- Manfred Broy and Peter Pepper. 1982. Combining algebraic and algorithmic reasoning: an approach to the Schorr-Waite algorithm. *ACM Trans. Program. Lang. Syst.* 4, 3 (1982), 362–381. doi:10.1145/357172.357175
- Richard Bubel. 2007. The Schorr-Waite-Algorithm. In *Verification of Object-Oriented Software: The KeY Approach*. 569–587. doi:10.1007/978-3-540-69061-0_15
- Cristiano Calcagno, Peter W. O’Hearn, and Hongseok Yang. 2007. Local action and abstract separation logic. In *Logic in Computer Science (LICS)*. 366–378. doi:10.1109/LICS.2007.30
- Arthur Charguéraud and François Pottier. 2019. Verifying the correctness and amortized complexity of a union-find implementation in separation logic with time credits. *J. Autom. Reasoning* 62 (2019), 331–365. doi:10.1007/s10817-017-9431-7
- Sylvain Conchon and Jean-Christophe Filliâtre. 2007. A persistent union-find data structure. In *ML Workshop*. 37–46. doi:10.1145/1292535.1292541
- Diana Costa, James Brotherston, and David Pym. [n. d.]. *Graph decomposition and local reasoning*. Retrieved 2024 from <http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/D.Pym/pregraphs.pdf>
- Juan Manuel Crespo and César Kunz. 2011. A machine-checked framework for relational separation logic. In *Software Engineering and Formal Methods (SEFM)*. 122–137. doi:10.1007/978-3-642-24690-6_10
- Nachum Dershowitz. 1980. The Schorr-Waite marking algorithm revisited. *Inform. Process. Lett.* 11, 3 (1980), 141–143. doi:10.1016/0020-0190(80)90130-1
- Thomas Dinsdale-Young, Lars Birkedal, Philippa Gardner, Matthew Parkinson, and Hongseok Yang. 2013. Views: compositional reasoning for concurrent programs. In *Principles of Programming Languages (POPL)*. 287–300. doi:10.1145/2429069.2429104
- Jean-François Dufourd. 2014. Pointer program derivation using Coq: graphs and Schorr-Waite algorithm. In *Formal Methods and Software Engineering (ICFEM)*. 139–154. doi:10.1007/978-3-319-11737-9_10
- František Farka, Aleksandar Nanevski, Anindya Banerjee, Germán Andrés Delbianco, and Ignacio Fábregas. 2021. On algebraic abstractions for concurrent separation logics. *Proc. ACM Program. Lang.* 5, POPL, Article 5 (2021). doi:10.1145/3434286
- Bernard A. Galler and Michael J. Fisher. 1964. An improved equivalence algorithm. *Commun. ACM* 7, 5 (1964), 301–303. doi:10.1145/364099.364331
- Susan L. Gerhart. 1979. A derivation-oriented proof of the Schorr-Waite marking algorithm. In *Program Construction: International Summer School*. 472–492. doi:10.1007/BFb0014678
- Mathieu Giorgino, Martin Strecker, Ralph Matthes, and Marc Pantel. 2010. Verification of the Schorr-Waite algorithm - from trees to graphs. In *Logic-Based Program Synthesis and Transformation (LOPSTR)*. 67–83. doi:10.1007/978-3-642-20551-4_5
- Marcos Grandury, Aleksandar Nanevski, and Alexander Gryzlov. 2025a. *Artifact for Verifying graph algorithms in separation logic: a case for an algebraic approach*. doi:10.5281/zenodo.15847649
- Marcos Grandury, Aleksandar Nanevski, and Alexander Gryzlov. 2025b. Verifying graph algorithms in separation logic: a case for an algebraic approach. *Proc. ACM Program. Lang.* 9, ICFP, Article 241 (2025). doi:10.1145/3747510
- David Gries. 1979. The Schorr-Waite graph marking algorithm. In *Program Construction: International Summer School*. 58–69. doi:10.1007/BFb0014658
- Michael Griffiths. 1979. Development of the Schorr-Waite algorithm. In *Program Construction: International Summer School*. 464–471. doi:10.1007/BFb0014677
- Aquinas Hobor and Jules Villard. 2013. The ramifications of sharing in data structures. In *Principles of Programming Languages (POPL)*. 523–536. doi:10.1145/2429069.2429131
- HTT 2010. Hoare Type Theory. Retrieved 2025 from <https://github.com/imdea-software/htt>
- Thierry Hubert and Claude Marché. 2005. A case study of C source code verification: the Schorr-Waite algorithm. *Software Engineering and Formal Methods (SEFM)* (2005), 190–199. doi:10.1109/SEFM.2005.1
- Samin Ishtiaq and Peter W. O’Hearn. 2001. BI as an assertion language for mutable data structures. In *Principles of Programming Languages (POPL)*. 14–26. doi:10.1145/360204.375719

- Ralf Jung, David Swasey, Filip Sieczkowski, Kasper Svendsen, Aaron Turon, Lars Birkedal, and Derek Dreyer. 2015. Iris: monoids and invariants as an orthogonal basis for concurrent reasoning. In *Principles of Programming Languages (POPL)*. 637–650. doi:10.1145/2676726.2676980
- Donnacha Oisín Kidney and Nicolas Wu. 2025. Formalising graph algorithms with coinduction. *Proc. ACM Program. Lang.* 9, POPL, Article 56 (2025). doi:10.1145/3704892
- Siddharth Krishna, Alexander J. Summers, and Thomas Wies. 2020. Local reasoning for global graph properties. In *European Symposium on Programming (ESOP)*. 308–335. doi:10.1007/978-3-030-44914-8_12
- Neelakantan R. Krishnaswami. 2011. *Verifying higher-order imperative programs with higher-order separation logic*. Ph.D. Dissertation. Carnegie Mellon University. <http://reports-archive.adm.cs.cmu.edu/anon/2012/CMU-CS-12-127.pdf>
- Peter Lammich and Rene Meis. 2012. A separation logic framework for Imperative HOL. *Arch. Formal Proofs* (2012). https://www.isa-afp.org/entries/Separation_Logic_Imperative_HOL.shtml
- K. Rustan M. Leino. 2010. Dafny: an automatic program verifier for functional correctness. In *Logic for Programming, Artificial Intelligence, and Reasoning (LPAR)*. 348–370. doi:10.1007/978-3-642-17511-4_20
- Jack Liell-Cock and Tom Schrijvers. 2024. Let a thousand flowers bloom: an algebraic representation for edge graphs. *The Art, Science, and Engineering of Programming* 8, 3 (2024). doi:10.22152/programming-journal.org/2024/8/9
- Alexey Loginov, Thomas W. Reps, and Mooly Sagiv. 2006. Automated verification of the Deutsch-Schorr-Waite tree-traversal algorithm. In *Static Analysis Symposium (SAS)*. 261–279. doi:10.1007/11823230_17
- Jade Master. 2021. The open algebraic path problem. doi:10.48550/arXiv.2005.06682
- Jade Master. 2022. How to compose shortest paths. doi:10.48550/arXiv.2205.15306
- Farhad Mehta and Tobias Nipkow. 2003. Proving pointer programs in higher-order logic. In *Conference on Automated Deduction (CADE)*. 121–135. doi:10.1007/978-3-540-45085-6_10
- Roland Meyer, Thomas Wies, and Sebastian Wolff. 2023. Make flows small again: revisiting the flow framework. In *Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS)*. 628–646. doi:10.1007/978-3-031-30823-9_32
- Andrey Mokhov. 2017. Algebraic graphs with class (functional pearl). In *International Symposium on Haskell*. 2–13. doi:10.1145/3122955.3122956
- Andrey Mokhov. 2022. United monoids: finding simplicial sets and labelled algebraic graphs in trees. *The Art, Science, and Engineering of Programming* 6, 3 (2022). doi:10.22152/programming-journal.org/2022/6/12
- Joseph M. Morris. 1982. A proof of the Schorr-Waite algorithm. In *Theoretical Foundations of Programming Methodology: Lecture Notes of an International Summer School*. 43–51. doi:10.1007/978-94-009-7893-5_5
- Aleksandar Nanevski. 2016. Separation logic and concurrency. Lecture notes for the Oregon Programming Languages Summer School (OPLSS). <https://www.cs.uoregon.edu/research/summerschool/summer16/curriculum.php>
- Aleksandar Nanevski, Anindya Banerjee, Germán Andrés Delbianco, and Ignacio Fábregas. 2019. Specifying concurrent programs in separation logic: morphisms and simulations. *Proc. ACM Program. Lang.* 3, OOPSLA, Article 161 (2019). doi:10.1145/3360587
- Aleksandar Nanevski, Greg Morrisett, and Lars Birkedal. 2006. Polymorphism and separation in Hoare Type Theory. In *International Conference on Functional Programming (ICFP)*. 62–73. doi:10.1145/1159803.1159812
- Aleksandar Nanevski, Greg Morrisett, Avraham Shinnar, Paul Govereau, and Lars Birkedal. 2008. Ynot: dependent types for imperative programs. In *International Conference on Functional Programming (ICFP)*. 229–240. doi:10.1145/1411203.1411237
- Aleksandar Nanevski, Viktor Vafeiadis, and Josh Berdine. 2010. Structuring the verification of heap-manipulating programs. In *Principles of Programming Languages (POPL)*. 261–274. doi:10.1145/1706299.1706331
- Peter W. O’Hearn, John C. Reynolds, and Hongseok Yang. 2001. Local reasoning about programs that alter data structures. In *Computer Science Logic (CSL)*. 1–19. doi:10.1007/3-540-44802-0_1
- Viorel Preoteasa and Ralph-Johan Back. 2012. Invariant diagrams with data refinement. *Formal Aspects Comput.* 24, 1 (2012), 67–95. doi:10.1007/S00165-011-0195-2
- Viorel Preoteasa and Ralph-Johan Back. 2010. Verification of the Deutsch-Schorr-Waite graph marking algorithm using data refinement. *Arch. Formal Proofs* (2010). https://www.isa-afp.org/browser_info/current/AFP/GraphMarkingIBP/document.pdf
- John C. Reynolds. 2002. Separation logic: a logic for shared mutable data structures. In *Logic in Computer Science (LICS)*. 55–74. doi:10.1109/LICS.2002.1029817
- Willem-Paul Roever. 1977. On backtracking and greatest fixpoints. In *International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP)*. 412–429. doi:10.1007/3-540-08342-1_32
- Herbert Schorr and William M. Waite. 1967. An efficient machine-independent procedure for garbage collection in various list structures. *Commun. ACM* 10, 8 (1967), 501–506. doi:10.1145/363534.363554
- Ilya Sergey, Aleksandar Nanevski, and Anindya Banerjee. 2015a. Mechanized verification of fine-grained concurrent programs. In *Programming Language Design and Implementation (PLDI)*. 77–87. doi:10.1145/2737924.2737964
- Ilya Sergey, Aleksandar Nanevski, and Anindya Banerjee. 2015b. Specifying and verifying concurrent algorithms with histories and subjectivity. In *European Symposium on Programming (ESOP)*. 333–358. doi:10.1007/978-3-662-46669-8_14

- Norihisa Suzuki. 1976. *Automatic verification of programs with complex data structures*. Ph. D. Dissertation. Stanford University.
- Rodney W. Topor. 1979. The correctness of the Schorr-Waite list marking algorithm. *Acta Informatica* 11 (1979), 211–221. doi:10.1007/BF00289067
- Shengyi Wang. 2019. *Mechanized verification of graph-manipulating programs*. Ph. D. Dissertation. School of Computing, National University of Singapore. <https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/166280>
- Shengyi Wang, Qinxiang Cao, Anshuman Mohan, and Aquinas Hobor. 2019. Certifying graph-manipulating C programs via localizations within data structures. *Proc. ACM Program. Lang.* 3, OOPSLA, Article 171 (2019). doi:10.1145/3360597
- Martin Ward. 1996. Derivation of data intensive algorithms by formal transformation: the Schorr-Waite graph marking algorithm. *IEEE Trans. Softw. Eng.* 22, 9 (1996), 665–686. doi:10.1109/32.541437
- Hongseok Yang. 2001a. An example of local reasoning in BI pointer logic: the Schorr-Waite graph marking algorithm. In *Workshop on Semantics, Program Analysis and Computing Environments for Memory Management (SPACE)*. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d93456b70d4ec3569c29409c73aabb0fddb6ed49>
- Hongseok Yang. 2001b. *Local reasoning for stateful programs*. Ph. D. Dissertation. University of Illinois at Urbana-Champaign. https://drive.google.com/open?id=1gFdENbez-p6tCksvz2NngdU7y_aV0zHLW
- Hongseok Yang. 2007. Relational separation logic. *Theor. Comput. Sci.* 375 (2007), 308–334. doi:10.1016/j.tcs.2006.12.036